

**ITS E MOBILITÀ ELETTRICA AUTONOMA ON-DEMAND:
UNA PROPOSTA PROGETTUALE SPERIMENTALE PER
L'EVOLUZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

ing. VALERIO LOMBARDI

ABSTRACT

Negli ultimi anni, il trasporto pubblico locale (TPL) si è trovato di fronte a sfide sempre più complesse: da un lato, la necessità di ottimizzare la gestione, le risorse e i costi delle linee a percorsi fissi e frequenze predefinite; dall'altro, la crescente domanda di servizi flessibili e sostenibili, in grado di adattarsi in tempo reale alle esigenze degli utenti. Questa tesi esplora un modello progettuale e concettuale di minibus elettrici autonomi "on-demand" integrati nell'infrastruttura ITS della Regione Campania. Dopo aver descritto nel Capitolo I il quadro normativo e tecnologico del procurement pubblico e dei sistemi ITS (SMR, SVR, SIR, CSR), e nel Capitolo II ipotizzabili limiti del TPL tradizionale e i principi della mobilità on-demand elettrica, il terzo capitolo presenta un proof-of-concept simulato per il campus del Policlinico Nuovo di Napoli. Il modello teorico scompone il sistema in cinque componenti chiave - app utente, back-end di dispatch, motore di routing, simulatore veicoli e interfaccia ITS - sfrutta tecnologie open-source (OSRM, Python/SimPy, FastAPI/Node.js) per poter riprodurre idealmente in una fase futura implementativa l'ambiente virtuale di interazione tra domanda e offerta. I risultati attesi per una modellazione teorica mostrano un tempo medio di attesa di 5 minuti (95° percentile < 12 min), velocità commerciale di 12–15 km/h, chilometri a vuoto ridotti al 20–25 % e un tasso di occupazione medio del 30–40 % (picchi > 65 %). La proposta progettuale integra anche un'analisi dell'esperienza utente - con ETA (Estimated Time of Arrival) prevedibile, interfaccia unificata e inclusività - e delle ricadute sulla governance, con KPI per decisioni data-driven e scalabilità su scala regionale. Il lavoro fornisce uno schema pragmatico per un progetto pilota reale, ribadendo che quanto descritto resta un progetto ideale basato su simulazione e modelli teorici, ed evidenziando come l'e-Government e la smart mobility possano confluire per un TPL ancora più efficiente, sostenibile e centrato sull'utente.

Indice

Abstract.....	3
Introduzione.....	5
I. Il ciclo digitale della fornitura pubblica e l’infrastruttura ITS.....	8
1.1 Evoluzione digitale della PA e ruolo del procurement nel TPL.....	8
1.2 Le fasi del processo di fornitura pubblica.....	10
1.3 I sistemi ITS in Regione Campania.....	13
II. Una Nuova Esigenza Elettrica: TPL Flessibile e On-Demand.....	17
2.1 Analisi sui limiti del modello tradizionale a linee fisse.....	17
2.2 Il paradigma della mobilità elettrica on-demand.....	19
2.3 Tecnologie abilitanti per un servizio on-demand.....	23
III. Proposta di integrazione nei sistemi ITS Campania.....	29
3.1 Principi architetturali per l’integrazione del modulo on-demand con i microservizi ITS regionali.....	29
3.2 Modello teorico di Proof-of-Concept ipotizzato.....	34
3.3 Caso d’uso: Servizio on-demand autonomo presso il Policlinico Nuovo di Napoli. .	39
3.4 Risultati attesi: analisi di efficienza operativa, esperienza utente e governance del servizio.....	41
Conclusioni.....	46
Bibliografia.....	48

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni, la mobilità urbana ha vissuto cambiamenti profondi, sospinta da due tendenze convergenti: da un lato l'avanzamento tecnologico e la crescente attenzione alla sostenibilità; dall'altro, l'esigenza di flessibilità e personalizzazione nei servizi di trasporto. Parallelamente, anche la Pubblica Amministrazione italiana è stata coinvolta in un ampio processo di digitalizzazione, in cui il procurement pubblico gioca un ruolo centrale nell'introdurre soluzioni innovative, migliorare la trasparenza e aumentare l'efficienza delle amministrazioni. La combinazione di questi fattori crea il contesto per ripensare il **trasporto pubblico locale (TPL)**, tradizionalmente basato su linee fisse e orari prestabiliti, verso modelli più dinamici e centrati sull'utente.

Il modello tradizionale di TPL, fondato su percorsi statici e fermate fisse, può mostrare infatti limiti crescenti in termini di efficacia e sostenibilità. Nelle aree urbane meno dense o con domanda irregolare, autobus e treni circolano spesso semivuoti, con coefficienti di riempimento molto bassi nelle ore di morbida, generando costi elevati per passeggero e sprechi di risorse. **Linee fisse** e orari rigidi non riescono a soddisfare picchi di domanda improvvisi né a servire efficacemente zone periferiche a bassa densità, penalizzando l'utenza in termini di copertura e tempi di attesa. Nonostante l'introduzione negli ultimi due decenni di sistemi **ITS (Intelligent Transport Systems)** per migliorare il monitoraggio e la gestione del TPL - come ad esempio il Sistema di Monitoraggio dei veicoli, la bigliettazione elettronica o i canali informativi in tempo reale - l'offerta di trasporto pubblico è rimasta nel complesso poco flessibile e incentrata su schemi di percorrenza rigidi. In altri termini, le tecnologie ITS esistenti sono impiegate soprattutto per controllare e rendicontare il servizio tradizionale, più che per trasformarne la natura operativa.

Oggi, tuttavia, maturano le condizioni per un cambio di paradigma nel TPL, abilitato da **nuovi modelli di mobilità on-demand** e dalla progressiva introduzione di veicoli elettrici autonomi. Servizi di trasporto on-demand, resi popolari su scala globale da operatori privati come Uber o Moia, dimostrano che è possibile offrire spostamenti "*porta a porta*" flessibili, attivati in tempo reale su richiesta dell'utente. Allo stesso tempo, la tecnologia dei veicoli a guida autonoma sta rapidamente evolvendo: **robotaxi** e navette automatiche iniziano ad operare in alcune città del mondo in modalità sperimentale, con benefici potenziali in termini di sicurezza e continuità del servizio. Ad esempio, aziende come Waymo hanno già raggiunto oltre 100.000 corse autonome a settimana in aree metropolitane degli Stati Uniti¹, offrendo un'esperienza di viaggio sicura e a zero emissioni

grazie a flotte 100% elettriche. Proprio l'elettrificazione e l'automazione, integrate in un modello on-demand, potrebbero contribuire a **decarbonizzare** il trasporto locale e a invertire il declino di utilizzo del TPL, fornendo un servizio più attraente rispetto all'auto privata².

In questo scenario, la tesi propone l'inserimento, all'interno dell'ecosistema digitale esistente in **Regione Campania**, di un modulo innovativo per un servizio di **minibus autonomo elettrico on-demand**. L'idea nasce dall'esperienza dei servizi di ridesharing e ride-hailing privati ma è declinata in chiave pubblica: si intende progettare un **proof-of-concept** simulato che mostri come, a partire dall'infrastruttura ITS regionale già operativa, sia possibile realizzare corse on-demand "door-to-door" flessibili, ottimizzate in tempo reale e senza l'ausilio di fermate fisse prestabilite. In pratica, l'utente potrà prenotare tramite app una corsa indicando origine e destinazione, e un algoritmo di instradamento provvederà ad assegnare un minibus autonomo ottimizzando il percorso per soddisfare più richieste compatibili. Questo approccio mira a coniugare i vantaggi della **condivisione** (riduzione del numero di veicoli in circolazione e delle emissioni per passeggero) con quelli della **personalizzazione** (itinerari flessibili e servizio a richiesta), esplorando un modello di TPL innovativo ma integrabile nell'architettura esistente.

Dal punto di vista metodologico, il lavoro è articolato in tre capitoli principali. Nel **primo capitolo** viene descritto il processo di acquisizione pubblica digitale e l'infrastruttura ITS campana attualmente in uso, delineando come la digitalizzazione del procurement e i sistemi informativi esistenti pongano le basi per servizi più avanzati. Il **secondo capitolo** analizza i limiti dell'attuale modello di TPL a linee fisse e introduce il concetto di mobilità elettrica on-demand, approfondendo le tecnologie abilitanti (dalle piattaforme software agli algoritmi di routing, fino ai veicoli a guida autonoma e relative implicazioni normative). Il **terzo capitolo** presenta dettagliatamente la proposta di progettazione per una implementazione di un modulo on-demand nell'ITSC regionale: si descrive l'architettura del prototipo progettato, per poi illustrare una simulazione ipotizzata e semplificata condotta su un caso di studio (il campus del **Policlinico Nuovo** di Napoli). Vengono mostrati il funzionamento del sistema, i risultati attesi e le potenzialità di tale integrazione nel contesto locale. L'obiettivo non è quindi realizzare un sistema immediatamente pronto per l'operatività su strada, bensì **verificare la fattibilità tecnica, operativa e strategica** di questa integrazione innovativa attraverso la progettazione di un prototipo dimostrativo.

In conclusione, la tesi fornirà spunti per possibili sviluppi futuri, quali l'adozione di modelli predittivi basati su intelligenza artificiale per ottimizzare ulteriormente il servizio,

l'estensione del concept ad aree urbane più ampie e la definizione di un eventuale progetto pilota reale in Regione Campania. In tal modo, il lavoro intende offrire una visione realistica e professionalmente fondata di come il TPL possa evolvere in ottica **e-Government** e di **gestione intelligente** delle risorse pubbliche, integrando servizi on-demand autonomi nel sistema di mobilità locale.

I. IL CICLO DIGITALE DELLA FORNITURA PUBBLICA E L'INFRASTRUTTURA ITS

Nel presente capitolo si approfondisce il ruolo fondamentale della **digitalizzazione** nelle procedure di approvvigionamento pubblico, con particolare riferimento al settore del trasporto pubblico locale. Partendo dall'evoluzione normativa e tecnologica che ha portato la Pubblica Amministrazione ad adottare piattaforme telematiche per la gestione di gare e contratti, si illustrerà come l'introduzione di strumenti digitali abbia reso più rapide, trasparenti e tracciabili tutte le fasi del procurement. Attraverso una visione sistemica, verranno analizzate le singole tappe che compongono il ciclo di vita di una fornitura - dalla programmazione iniziale all'erogazione del servizio fino alla rendicontazione finale - evidenziando come ciascun passaggio, opportunamente informatizzato, contribuisca a ottimizzare le risorse, ridurre l'eventuali inefficienze e garantire il rispetto dei vincoli normativi e degli obiettivi di sostenibilità.

Successivamente, verrà illustrato l'ecosistema **ITS campano** (Intelligent Transport System Campano), un caso esemplare di infrastruttura digitale per la gestione del TPL a livello regionale. I principali moduli del sistema - il Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR), il Sistema di Vendita/Bigliettazione (SVR), il Sistema Infoutenza Regionale (SIR) e il Centro Servizi Regionale (CSR) - saranno descritti in dettaglio, poiché costituiscono il fondamento su cui innestare nuovi servizi avanzati di mobilità. In particolare, comprenderemo come queste componenti, già concepite per raccogliere, analizzare e diffondere dati operativi in tempo reale, possano essere sfruttate per integrare un servizio on-demand autonomo senza stravolgere l'architettura esistente, ma anzi valorizzandone le potenzialità. Questo porrà le basi concettuali per la proposta progettuale sperimentale sviluppata nel terzo capitolo.

1.1 Evoluzione digitale della PA e ruolo del procurement nel TPL

La spinta verso la **digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA)** in Italia ha conosciuto nell'ultimo decennio una notevole accelerazione, traducendosi in normative e piani strategici volti a modernizzare i processi amministrativi. In particolare, il **Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2024-2026**³ enfatizza l'importanza del procurement digitale: le procedure di acquisto di beni e servizi pubblici devono avvenire tramite piattaforme telematiche interoperabili, garantendo snellezza procedurale, tracciabilità e accesso aperto al mercato per gli operatori economici. Anche sul piano normativo, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)⁴ ha reso obbligatorio l'utilizzo di mezzi elettronici in tutte le fasi delle gare d'appalto, dalla pubblicazione del bando fino alla

gestione del contratto e dei pagamenti. Questo quadro normativo aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni (il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nell'ottica di allineare l'Italia alle direttive europee in materia di e-procurement e di massimizzare l'efficienza e la trasparenza nelle commesse pubbliche.

Nel settore del **trasporto pubblico locale**, la digitalizzazione del procurement assume un rilievo strategico. Attraverso gare telematiche, capitolati tecnici dettagliati e la gestione informatizzata dei contratti, le amministrazioni possono acquisire non solo autobus e materiale rotabile, ma anche sistemi ITS e tecnologie avanzate indispensabili a migliorare il servizio. In altre parole, il processo di acquisto pubblico diventa il veicolo per innovare il TPL, dotandolo di mezzi a basso impatto ambientale, infrastrutture digitali e servizi intelligenti. La trasformazione digitale in questo contesto consente di ottenere numerosi benefici chiave:

- **Ottimizzazione della spesa pubblica:** l'uso di piattaforme elettroniche per le gare riduce i tempi e i costi amministrativi, aumentando la competitività tra operatori e quindi favorendo offerte economicamente più vantaggiose. Procedure più veloci significano appalti aggiudicati in tempi minori e risorse impegnate in modo più efficiente, con minori ritardi tra programmazione e realizzazione effettiva del servizio.
- **Trasparenza e tracciabilità:** ogni passaggio dell'iter di gara - dal caricamento dei documenti di gara alle comunicazioni con le imprese partecipanti, fino alle eventuali varianti in corso d'opera - viene registrato digitalmente. Questo crea un audit trail completo che limita le opacità e facilita i controlli, garantendo legalità e riducendo il rischio di errori o comportamenti scorretti. Per il TPL, ciò si traduce in maggiore fiducia da parte dei cittadini sulla corretta gestione dei fondi pubblici destinati alla mobilità.
- **Incentivo all'innovazione:** nei bandi è possibile inserire specifiche tecniche avanzate (es. sistemi di conteggio passeggeri, motorizzazioni elettriche, predisposizione per guida autonoma) e criteri di aggiudicazione premiali per soluzioni innovative. La gara digitale facilita inoltre la partecipazione anche di aziende ad alto contenuto tecnologico, comprese **start-up** o PMI specializzate, ampliando il ventaglio di proposte. In sostanza, il procurement elettronico può favorire l'adozione di tecnologie ITS all'avanguardia e di veicoli di nuova generazione nel parco mezzi TPL.

Questi elementi si inseriscono nel più ampio contesto dell'**e-Government**, in cui le amministrazioni pubbliche interagiscono tra loro e con i cittadini attraverso infrastrutture digitali condivise. Nel settore dei trasporti, ciò significa che gli esiti delle procedure di gara, i dati contrattuali e di esercizio confluiscono in sistemi informativi integrati, collegando direttamente la fase di programmazione con l'erogazione concreta del servizio. Ad esempio, l'acquisto di nuovi autobus o tecnologie ITS tramite piattaforme digitali consente di aggiornare immediatamente le banche dati regionali (fleet management, anagrafiche mezzi, ecc.), predisponendo l'ente a gestire in modo proattivo l'esercizio (monitoraggio via ITS, manutenzione programmata, ecc.). In breve, la digitalizzazione del procurement nel TPL non è solo un cambiamento di mezzo (dal cartaceo all'elettronico), ma diventa un abilitatore di **governance intelligente** del settore, dove pianificazione, affidamento ed esecuzione si alimentano reciprocamente attraverso i dati.

1.2 Le fasi del processo di fornitura pubblica

Come in altri ambiti della PA, anche nel TPL il ciclo di vita di una fornitura pubblica è articolato in fasi ben definite, dalla nascita del fabbisogno fino alla conclusione del contratto. Grazie alle normative recenti (D.Lgs. 36/2023 in primis), oggi tutte le fasi devono essere gestite in modalità elettronica su piattaforme dedicate. Di seguito si descrivono le fasi principali del processo di procurement pubblico nel TPL, evidenziando per ciascuna gli aspetti salienti e le innovazioni introdotte dalla gestione digitale:

1. **Programmazione e pianificazione:** è la fase in cui l'amministrazione definisce *cosa* acquistare e *perché*. Si parte dall'**analisi dei fabbisogni**, valutando lo stato del parco mezzi esistente (numero di veicoli, età media, classe ambientale, dotazioni tecnologiche) e le esigenze di mobilità della popolazione (flussi di passeggeri, aree scoperte dal servizio, ore di punta, ecc.). Sulla base di questa analisi, viene aggiornato il **Piano triennale degli acquisti** dell'ente, che traduce risorse disponibili e obiettivi (es. riduzione emissioni, aumento frequenze) in un programma di investimenti suddiviso per tipologie di beni da acquisire. In questa fase rientra anche l'identificazione delle **fonti di finanziamento**: il TPL è spesso sostenuto da fondi pubblici di vario livello (europei - ad esempio il PNRR o programmi POR FESR regionali -, nazionali - leggi di finanziamento del trasporto -, regionali e locali). Ogni fonte può imporre vincoli e criteri (ad es. rispetto dei **Criteri Ambientali Minimi** per gli acquisti verdi, scadenze stringenti per

l'impegno dei fondi, ecc.) che devono essere considerati nella pianificazione. La digitalizzazione supporta questa fase attraverso banche dati condivise (ad esempio, sistemi informativi dove sono censiti tutti i contratti di servizio TPL, le scadenze e gli indicatori di performance) e strumenti di **business intelligence** che aiutano a prevedere la domanda futura e a simulare scenari di investimento.

2. **Progettazione e predisposizione del bando:** in questa fase si passa dalla pianificazione all'azione, preparando la gara d'appalto vera e propria. Viene innanzitutto nominato il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** e costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare (uffici legale, tecnico, finanziario). Il RUP coordina la redazione della documentazione di gara, che in forma digitale include: il *disciplinare* e il *bando* con le regole di partecipazione, il *capitolato tecnico* con le specifiche dettagliate dei beni/servizi richiesti (es. caratteristiche dei veicoli o del sistema ITS da fornire), e gli schemi per la valutazione delle offerte (p.es. griglie di punteggio per l'offerta economicamente più vantaggiosa, se applicata). Tutti questi documenti vengono caricati su piattaforme elettroniche di e-procurement: la pubblicazione avviene sull'Albo Pretorio online dell'ente e su portali come la Gazzetta Ufficiale (GURI) e la Gazzetta UE (TED) in caso di importi sopra soglia comunitaria. Ogni pubblicazione telematica genera marcature temporali e protocolli univoci, garantendo la tracciabilità di quando e come il bando è stato emesso. Inoltre, attraverso il portale, è possibile gestire in modo centralizzato le richieste di chiarimento delle imprese e pubblicare eventuali FAQ o rettifiche, assicurando parità di accesso alle informazioni per tutti i concorrenti. La predisposizione digitale del bando accelera i tempi di diffusione e consente una **maggior partecipazione**, poiché le imprese possono scaricare immediatamente la documentazione e presentare offerte in forma telematica senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'ente.
3. **Valutazione delle offerte e aggiudicazione:** una volta scaduti i termini di presentazione, si apre la fase di valutazione, anch'essa gestita tramite piattaforma. In una prima **sottofase amministrativa**, il sistema aiuta la commissione di gara a verificare automaticamente la presenza di tutta la documentazione (dichiarazioni, certificati come il DURC sulla regolarità contributiva, DGUE europeo, ecc.) e ad individuare eventuali cause di esclusione formali. L'uso di algoritmi può supportare ad esempio il controllo dei requisiti di partecipazione (fatturato, capacità tecniche, assenza di motivi di esclusione ex art. 94-95 del Codice) segnalando anomalie o

documenti mancanti. In parallelo o subito dopo, si passa alla **valutazione tecnica ed economica**: se la gara è aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la piattaforma consente ai commissari di inserire i punteggi attribuiti alle varie voci (qualità tecnica del mezzo, servizi aggiuntivi, piano di manutenzione, prezzo offerto, ecc.), calcolando automaticamente la graduatoria finale. Terminata la valutazione, il RUP procede - sempre attraverso il sistema - all'aggiudicazione provvisoria e poi definitiva, inviando notifiche digitali a tutti i partecipanti circa l'esito di gara. È prevista una finestra di *stand-still* (pausa tecnica di alcuni giorni) durante la quale i risultati possono essere eventualmente impugnati; scaduto tale termine senza ricorsi, si può procedere alla stipula del contratto con l'azienda vincitrice. Tutte queste operazioni, registrate nel sistema, garantiscono massima **trasparenza**: ogni decisione è tracciata, così come gli eventuali rilanci (in caso di aste elettroniche) o le esclusioni decise con motivazione.

4. **Esecuzione del contratto**: dopo l'aggiudicazione, si entra nella fase di esecuzione e fornitura concreta di quanto appaltato. Viene nominato un **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**, figura tecnica responsabile di vigilare sull'esatta esecuzione delle prestazioni pattuite. Nel caso di forniture di veicoli o sistemi, questa fase comprende la sottoscrizione di un verbale di avvio fornitura (che attesta la data di inizio e le condizioni iniziali), e varie **verifiche intermedie** sullo stato di avanzamento: ad esempio, collaudi tecnici sui mezzi consegnati, test di funzionamento per gli apparati ITS, emissione di **SAL (Stati di Avanzamento Lavori)** se previsti contrattualmente (nei servizi spesso non ci sono SAL ma consegne uniche, tuttavia per forniture complesse di sistemi integrati potrebbero esserci step progressivi). Tutte le non-conformità o ritardi sono segnalati dal DEC tramite rapporti, e possono attivare l'applicazione di **penali contrattuali** come previste nel capitolato (es. multa per ogni giorno di ritardo nella consegna di un autobus oltre la data pattuita). La gestione digitale di questa fase avviene tramite sistemi informatici dedicati al **monitoraggio contratti**: ad esempio piattaforme come il SIMOG o altri sistemi regionali dove il DEC carica verbali, certificati di collaudo, e dove sono pianificati i pagamenti.
5. **Rendicontazione e monitoraggio finale**: è l'ultima fase, in cui si tirano le somme del contratto sia in termini economici sia di risultati ottenuti. La rendicontazione, specie se l'acquisto è finanziato con fondi pubblici superiori (europei o nazionali), avviene tramite piattaforme come **ReGiS** (per il PNRR) o la Banca Dati delle

Amministrazioni Pubbliche (BDAP) del Ministero dell'Economia. Vanno caricati tutti i documenti giustificativi: fatture elettroniche emesse dal fornitore, attestazioni di regolare fornitura o collaudo, ricevute di pagamento, ecc. I sistemi ITS regionali come il **CSR (Centro Servizi Regionale)**, di cui parleremo in dettaglio più avanti, giocano anch'essi un ruolo: ad esempio, il CSR elabora report di performance sul servizio erogato (numero di nuovi mezzi in servizio, miglioramento in puntualità, aumento passeggeri trasportati, ecc.) contribuendo alle analisi di efficacia dell'appalto. Infine, si procede alla chiusura amministrativa del contratto e all'archiviazione digitale di tutta la documentazione. Questa ultima fase chiude il cerchio e i dati raccolti alimentano la successiva pianificazione: l'esperienza di un contratto concluso (costi effettivi, tempi di consegna reali, benefici misurati) diventa input prezioso per definire nuovi fabbisogni o per aggiustare le strategie di acquisto future. In un contesto digitale, questo ciclo circolare dell'approvvigionamento è ancora più efficace, perché ogni fase lascia una traccia di dati immediatamente riutilizzabili per la fase successiva, in un processo di miglioramento continuo del TPL.

Vale la pena notare che l'opportunità di inserire un servizio **on-demand** innovativo si colloca proprio all'interno di questo ciclo di pianificazione e gestione. Un'amministrazione digitale ed efficiente può, in fase di programmazione, prevedere nel piano degli investimenti l'acquisizione di piattaforme software e veicoli per servizi flessibili; può bandire gare specifiche per tali servizi e monitorarne l'esecuzione sperimentale integrandola nei sistemi esistenti. Come si vedrà nel prosieguo, la progettazione di un modulo **on-demand autonomo** non richiede di sostituire o rivoluzionare l'intero sistema esistente, bensì di arricchirlo: sfruttando i dati e gli strumenti già in uso (monitoraggio flotta, bigliettazione, infomobilità, ecc.), si può aggiungere una componente in tempo reale per gestire prenotazioni e ottimizzare percorsi, in linea con i principi di **smart mobility**.

1.3 I sistemi ITS in Regione Campania

La Regione Campania rappresenta, a livello italiano, un caso di riferimento per l'adozione estesa di sistemi ITS nel TPL, grazie all'azione di coordinamento svolta da **ACaMIR**⁵ (Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti). L'**Intelligent Transport System Campano (ITSC)** è un ecosistema integrato composto da più moduli interoperabili che coprono tutti gli aspetti chiave del trasporto pubblico regionale. Questa

piattaforma regionale unificata consente di monitorare in tempo reale l'esercizio, gestire la bigliettazione elettronica, informare l'utenza e supportare la pianificazione e rendicontazione del servizio, il tutto in un'ottica di **governance centralizzata** e data-driven. Di seguito si descrivono le componenti principali dell'ITSC campano e le relative funzionalità:

1. **Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR)**: è il modulo deputato al *monitoraggio dei mezzi* in esercizio. Tramite dispositivi GPS/GPRS installati a bordo dei veicoli, il SMR raccoglie in tempo reale le posizioni e altre informazioni telemetriche (velocità, ritardi, stato del mezzo) e le trasmette al Centro Servizi Regionale. Sulla base di questi dati, il sistema controlla l'andamento del servizio: ad esempio, confrontando la posizione degli autobus con l'orario programmato, individua ritardi o corse saltate e genera alert automatici sia per il **DEC** (Direttore Esecuzione Contratto, presso l'ente affidante) sia per i **centri di controllo aziendali (CCA)** delle società di trasporto. In pratica, il SMR fornisce un "cruscotto" in tempo reale dello stato della rete TPL regionale, segnalando deviazioni dal programma e registrando i chilometri percorsi, le fermate effettuate, i tempi di percorrenza effettivi, ecc. Questi dati alimentano indicatori di performance (puntualità per linea, regolarità del servizio, utilizzo dei mezzi) utili sia per valutare la qualità offerta dagli operatori sia per pianificare eventuali correttivi (ad esempio rimodulazione di orari, strategie anti-congestione). Il SMR, interfacciato con i veicoli, è quindi un elemento chiave per qualsiasi estensione del sistema verso servizi on-demand: esso può infatti monitorare **anche i mezzi "flessibili"**, tracciandone gli spostamenti e integrandoli nelle statistiche complessive del servizio pubblico.
2. **Sistema di Vendita Regionale (SVR)**: è il modulo che gestisce la *bigliettazione elettronica* e tutte le operazioni legate ai titoli di viaggio. In un'ottica di e-ticketing centralizzato, il SVR consente agli utenti di acquistare biglietti o abbonamenti tramite canali digitali (app mobile, web) o presso rivendite e macchine self-service, per poi **validarli** a bordo tramite dispositivi elettronici (smart card, QR code su smartphone, ecc.). Ogni transazione confluisce nel sistema regionale, che tiene traccia dei viaggi effettuati, delle linee utilizzate, e provvede alla ripartizione dei ricavi tra le diverse aziende di trasporto secondo regole predefinite. Il SVR permette anche un controllo anti-evasione più efficace, poiché i verificatori possono accedere in tempo reale alla validità dei titoli di viaggio attraverso dispositivi palmari connessi. Nel contesto dell'integrazione di un servizio on-demand, il SVR

è fondamentale per implementare modelli di tariffazione **innovativi**: ad esempio, poter addebitare all'utente una tariffa calcolata sulla distanza o sul tempo effettivo della corsa on-demand, oppure riconoscere il viaggio on-demand come parte integrante dell'abbonamento TPL esistente (soluzione "Mobility as a Service"). Grazie alle API aperte del sistema, un'eventuale app di prenotazione on-demand potrebbe interfacciarsi con il SVR per gestire pagamenti o contabilizzare automaticamente le corse degli utenti abbonati.

3. **Sistema Infoutenza Regionale (SIR)**: questo modulo funge da *canale di comunicazione* verso l'utenza. Raccoglie tutte le informazioni di servizio (programmate e in tempo reale) e le diffonde attraverso vari mezzi: pannelli alle fermate o alle stazioni, annunci sonori, siti web, applicazioni mobili, oltre a servizi SMS o notifiche push. Il SIR attinge dai dati del SMR per informare in tempo reale i passeggeri su ritardi, variazioni di percorso, cancellazioni di corse, ma fornisce anche orari programmati, calcolo percorso multimodale, news su scioperi o modifiche temporanee. Nell'ITSC campano, il SIR è integrato con il resto del sistema in modo che ogni evento rilevante (es. un ritardo critico su una linea) generi automaticamente un messaggio all'utenza interessata. Per un servizio on-demand, il SIR sarebbe cruciale nel **notificare agli utenti** l'arrivo del veicolo prenotato, eventuali aggiornamenti sui tempi di attesa, o indicare il punto di incontro (pick-up) più vicino. Inoltre, potrebbe gestire la comunicazione di *conferma prenotazione* e fornire informazioni sul viaggio (targa o identificativo del mezzo, nome dell'autista virtuale o supervisore, ecc.). La presenza di un SIR consolidato significa poter sfruttare canali già noti agli utenti (ad esempio, la medesima app regionale del TPL o i pannelli alle fermate) per estendere le informazioni anche ai servizi a chiamata.
4. **Centro Servizi Regionale (CSR)**: rappresenta il "**cervello**" dell'intero ITSC. Si tratta di una piattaforma centrale che raccoglie i flussi informativi provenienti dagli altri moduli (SMR, SVR, SIR) e li elabora per scopi di supervisione e pianificazione. Il CSR alimenta le **dashboard** a disposizione dei decisori pubblici e dei gestori: ad esempio offre report sulle performance (puntualità delle corse, indici di riempimento dei mezzi, chilometri percorsi, incassi, ecc.), ed è in grado di incrociare i dati di esercizio con quelli economici. Il CSR produce report periodici per la Regione Campania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e altri stakeholder, fornendo così la base informativa

per valutare l'efficacia del TPL e pianificare investimenti futuri. Inoltre, il CSR gestisce la **rendicontazione** verso enti finanziatori: ad esempio integra moduli (o interfacce verso di essi) come il sistema *ReGiS* del PNRR o il BDAP, semplificando la raccolta e l'invio dei dati richiesti sui progetti finanziati. Per quanto concerne l'integrazione di un modulo on-demand, il CSR è fondamentale perché dovrebbe incorporare anche i dati provenienti dal nuovo servizio: numero di corse on-demand effettuate, passeggeri trasportati, tempo medio di attesa, percorrenze aggiuntive dei veicoli, e altri KPI utili a confrontare il servizio sperimentale con il TPL tradizionale. Grazie alla natura modulare e a microservizi dell'architettura ITSC, l'aggiunta di un nuovo componente (un "MOD" - Modulo On Demand) può essere progettata come estensione del CSR stesso o come servizio parallelo che comunica con il CSR tramite API, inviando e ricevendo informazioni.

L'ITSC campano fornisce già un'infrastruttura robusta e collaudata per la gestione centralizzata del TPL. Ogni componente svolge una funzione specifica ma integrata: monitoraggio dei mezzi, bigliettazione, informazione agli utenti, supervisione e analisi dati. Questa impostazione consente di **introdurre un servizio dinamico** come quello proposto senza dover costruire da zero tutto l'ecosistema tecnologico: si tratta piuttosto di **innestare** un nuovo modulo sulle API e i flussi esistenti. Ad esempio, il **modulo on-demand** potrà utilizzare il SMR per conoscere la posizione dei veicoli in tempo reale, il SVR per gestire ticketing e pagamenti, il SIR per le notifiche agli utenti, e il CSR per archiviare i dati delle corse e generare report integrati. Nel prossimo capitolo vedremo come, partendo da questo scenario, emergano nuove esigenze nel TPL moderno - in particolare la flessibilità e la personalizzazione del servizio - e come i sistemi e moduli qui descritti possano supportare tali evoluzioni verso una mobilità on-demand autonoma. Grazie proprio alla robustezza del quadro normativo delineato (Piano Triennale per l'Informatica nella PA, D.Lgs. 36/2023) e all'architettura ITS campana - basata su SMR, SVR, SIR e CSR con API interoperabili - è oggi concretamente possibile innestare un servizio di mobilità on-demand autonomo senza stravolgere l'esistente, ma valorizzandone appieno le funzionalità. Le regole digitali del procurement e i dati in tempo reale raccolti dal CSR forniscono infatti gli strumenti operativi e amministrativi necessari per progettare, simulare e monitorare un modulo on-demand integrato, come vedremo nel Capitolo 3.

II. UNA NUOVA ESIGENZA ELETTRICA: TPL FLESSIBILE E ON-DEMAND

Partendo dalla robusta base normativa e infrastrutturale, il presente capitolo analizza l'emergere di un nuovo paradigma nel Trasporto Pubblico Locale (TPL) basato sulla flessibilità del servizio e sull'uso di veicoli elettrici on-demand. Vengono dapprima esaminati i limiti dell'attuale modello di TPL a linee fisse, quindi introdotto il paradigma della mobilità elettrica on-demand, illustrandone esempi sperimentali in Europa e in Italia (Oslo, Helsinki, Monaco di Baviera, Pordenone, Ferrara) nonché prospettive future come i "robotaxi" autonomi. Infine, si presentano le tecnologie abilitanti chiave - dalle comunicazioni V2X al cloud, dall'Intelligenza Artificiale ai big data, fino alle app e piattaforme ITS - necessarie per implementare con successo un TPL flessibile e on-demand.

2.1 Analisi sui limiti del modello tradizionale a linee fisse

Il modello tradizionale di TPL, basato su linee fisse con percorsi e orari prestabiliti, presenta diversi limiti strutturali di fronte alle mutate esigenze di mobilità odierne. In primo luogo, la rigidità di percorsi e orari rende il servizio poco adattabile alle variazioni spaziali e temporali della domanda: al di fuori delle ore di punta o nelle aree a bassa densità, non è raro vedere autobus semi-vuoti, con conseguenti **bassi coefficienti di riempimento** e ampi margini di ottimizzazione economica nell'erogazione del servizio. Ciò comporta sprechi di risorse (veicoli e personale che circolano senza passeggeri) e costi operativi elevati per passeggero trasportato, soprattutto nelle **zone a domanda debole** (periferie urbane, piccoli centri rurali) e in fasce orarie di morbida. Inoltre, per mantenere un servizio minimo in queste aree, spesso si diradano le frequenze o si limitano le corse, penalizzando ulteriormente l'utenza e creando un circolo vizioso tra bassa domanda e bassa offerta.

Un ulteriore limite del modello a linee fisse è la **scarsa flessibilità rispetto alle esigenze individuali di mobilità**. L'utente deve adattare i propri orari e percorsi a quelli del trasporto pubblico, mentre sarebbe auspicabile il contrario. Ad esempio, gli spostamenti "**first mile/last mile**" - dall'origine del viaggio alla fermata più vicina, e dalla fermata di discesa alla destinazione finale - spesso scoraggiano l'uso del TPL quando le fermate non sono a distanza pedonale accettabile. Il trasporto convenzionale fatica a offrire soluzioni capillari porta-a-porta senza moltiplicare le linee e le fermate, cosa impraticabile per costi e tempi. Anche l'accessibilità per categorie specifiche di utenti (anziani, persone a mobilità ridotta) risulta limitata: dover camminare fino a fermate distanti o attendere molto tempo

tra una corsa e l'altra può rendere il servizio di linea fissa poco attrattivo per queste fasce di popolazione.

Dal punto di vista **gestionale**, il modello tradizionale presenta inerzie che mal si conciliano con una domanda di mobilità sempre più dinamica. Le **variazioni improvvise di domanda** dovute a eventi, condizioni meteo o altri fattori non possono essere fronteggiate in tempo reale: un servizio a orario fisso non può facilmente aggiustare il tiro aumentando o deviando corse all'occorrenza. Ciò porta talvolta a situazioni di sovraffollamento su alcune corse (in concomitanza di eventi o improvvisi picchi di domanda) e, al contrario, a veicoli vuoti in altre circostanze, senza possibilità di riallocare rapidamente i mezzi dove servirebbero. Inoltre, l'introduzione di nuove linee o la modifica di percorsi fissi richiede pianificazione a lungo termine, autorizzazioni e comunicazioni all'utenza, rendendo il sistema poco **reattivo** rispetto all'evoluzione dei bisogni di mobilità (si pensi alle nuove aree residenziali non servite o a poli attrattori emergenti).

Infine, va considerato il contesto delle **politiche energetiche e ambientali**: il modello a linee fisse tradizionale ha operato storicamente con veicoli a combustione (autobus diesel) lungo tragitti fissi, alcuni dei quali poco efficienti in termini di consumo per passeggero/km nelle ore di bassa domanda. La transizione verso veicoli elettrici nel TPL è già in atto in molte città, ma l'adozione della trazione elettrica di per sé non colma i margini di ottimizzazione legati alla **mancanza di flessibilità**. In altri termini, un autobus elettrico che percorre un itinerario fisso semivuoto può avere zero emissioni locali, ma continua a rappresentare un uso sub-ottimale di risorse. Questo scenario apre la riflessione su nuovi modelli di servizio più **efficienti, flessibili e "on-demand"**, che possano complementare o in parte sostituire le linee fisse laddove queste ultime risultano meno efficaci.

Pur riconoscendo il valore e l'importanza del servizio a linee fisse nell'assicurare la copertura di base del territorio, esistono alcune aree di ulteriore sviluppo, soprattutto nelle zone a domanda più variabile o in fasce orarie meno dense. In questi casi, introdurre soluzioni complementari in grado di adattarsi rapidamente alle richieste degli utenti può **arricchire** l'offerta esistente, migliorando la capacità di copertura e il livello di servizio. Modelli operativi più **flessibili**, integrati con mezzi elettrici, permetterebbero non solo di ottimizzare l'impiego della flotta e ridurre i tragitti a vuoto, ma anche di offrire un'esperienza di viaggio più **personalizzata** e sostenibile, valorizzando al massimo le potenzialità già presenti nel nostro sistema di trasporto pubblico.

2.2 Il paradigma della mobilità elettrica on-demand

Il paradigma della **mobilità elettrica on-demand** rappresenta una risposta innovativa ai limiti sopra descritti, proponendo un TPL più flessibile, efficiente e centrato sull'utente. Con servizio *on-demand* (o *a chiamata*) si intende un modello in cui gli itinerari e i tempi di viaggio non sono predeterminati rigidamente, ma vengono organizzati dinamicamente in base alle richieste effettive degli utenti, tipicamente raccolte tramite applicazioni mobili o altri sistemi di prenotazione. In pratica, gli utenti richiedono il trasporto da un punto di partenza a una destinazione (o alla fermata più vicina) in tempo reale o con prenotazione anticipata, e il sistema aggrega intelligentemente le richieste ottimizzando percorsi e veicoli disponibili. L'aggettivo "*elettrica*" evidenzia che questi servizi sfruttano veicoli a trazione elettrica - come minibus elettrici o navette a batteria - massimizzando i benefici ambientali (zero emissioni in loco, minore inquinamento acustico) oltre a quelli operativi.

Uno dei principali vantaggi della mobilità on-demand è la capacità di **adattare l'offerta alla domanda in modo fine e continuo**. Ciò consente di servire efficacemente aree o fasce orarie a bassa domanda senza dover mantenere in esercizio linee fisse poco frequentate. Ad esempio, la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato l'implementazione di sistemi di trasporto flessibile a prenotazione nelle aree periferiche a domanda debole, proprio dove le linee regolari non riescono a soddisfare adeguatamente le esigenze di mobilità⁶. In tali servizi, l'autobus (o altro veicolo) effettua percorsi diversificati giorno per giorno in funzione delle richieste ricevute, garantendo comunque la mobilità ma **limitando i chilometri percorsi a vuoto** e migliorando l'efficienza complessiva. Anche l'utente trae beneficio da un servizio più capillare (poiché il mezzo può avvicinarsi maggiormente all'origine/destinazione) e da minori tempi di attesa rispetto a orari fissi poco frequenti.

Questo paradigma non è solo teorico, ma è già stato sperimentato in vari contesti, fornendo **casi studio significativi sia a livello europeo sia nazionale**. Uno dei pionieri fu Helsinki con il servizio **Kutsuplus**, operativo dal 2013 al 2015: si trattava di un microbus a chiamata prenotabile via app, pensato per colmare il vuoto tra autobus di linea e taxi. Kutsuplus rappresentò un modello innovativo di *ridesharing* pubblico, ma ebbe difficoltà a raggiungere la sostenibilità economica a causa dei costi operativi elevati e della bassa occupazione media: soltanto ~1,3 passeggeri per viaggio in media, indice di frequenti corse quasi vuote⁷. Tali fattori, uniti all'assenza di un modello finanziario solido, portarono alla chiusura del servizio nel 2015. L'esperienza di Kutsuplus ha offerto alla comunità internazionale importanti lezioni sulle criticità del **modello on-demand**: senza un numero

sufficiente di utenti aggregati per corsa, il servizio diviene economicamente insostenibile, evidenziando la necessità di algoritmi di ottimizzazione evoluti e magari **integrazione con il TPL esistente** per generare adeguati volumi di domanda.

Un altro esempio rilevante proviene da **Oslo**, dove l'ente di trasporto pubblico Ruter ha progressivamente integrato servizi on-demand nel proprio network a partire dal 2016, in parallelo alle linee tradizionali⁷. L'approccio di Ruter è stato quello di lanciare progetti pilota mirati a specifici segmenti di utenza o aree geografiche, per verificarne l'efficacia. Uno di questi pilota, avviato nel 2017, è il **servizio age-friendly** dedicato agli anziani: navette prenotabili porta-a-porta per persone sopra i 67 anni, operative in alcuni distretti urbani tra le 10 e le 18, con prenotazione in tempo reale o anticipata. L'obiettivo dichiarato era ridurre l'isolamento sociale degli anziani e supportarne la mobilità indipendente, adattando il TPL alle loro esigenze specifiche. Il caso di Oslo dimostra come i servizi a chiamata possano fungere da **complemento strategico** al TPL: impiegati nei quartieri e negli orari meno serviti, aumentano l'accessibilità senza duplicare inutilmente l'offerta nelle direttrici già coperte da linee frequenti. Ruter ha poi esteso i test on-demand ad altri contesti, come aree suburbane a bassa densità e servizi notturni, evidenziando complessivamente un miglioramento nell'efficienza e nell'accessibilità per l'utenza servita.

In **Germania**, e specificamente a **Monaco di Baviera**, si registra un forte interesse verso l'integrazione della mobilità on-demand elettrica nel sistema pubblico, con uno sguardo già rivolto all'automazione. Monaco, dopo aver sperimentato negli scorsi anni servizi di *ride pooling* a chiamata tramite app (ad esempio il progetto pilota "**IsarTiger**" gestito dalla municipalizzata MVG), sta ora implementando il progetto di ricerca **MINGA** (Munich's **A**utomated Local Transport) in collaborazione con Deutsche Bahn e altri partner⁸. Questo progetto prevede dal 2025 l'introduzione di navette elettriche a guida altamente automatizzata (livello 4 SAE) in servizio a domanda, inizialmente con la presenza di un operatore di sicurezza a bordo. Verrà creata una flotta sperimentale di 3-5 veicoli autonomi e un sistema digitale di prenotazione e instradamento sviluppato da ioki (società tech di DB) per gestire il servizio flessibile. Il sistema permetterà agli utenti di prenotare e pagare le corse attraverso la piattaforma MaaS della città di Monaco, mentre un algoritmo ottimizzerà il *ride pooling* raggruppando passeggeri con percorsi simili in un unico veicolo. Monaco rappresenta dunque un esempio di **evoluzione verso il futuro**: dalla semplice mobilità on-demand con conducente si sta passando a soluzioni on-demand driverless, combinando elettrificazione, digitalizzazione e guida autonoma.

Anche in **Italia** vi sono stati e sono in corso esperimenti di TPL flessibile on-demand. Oltre al citato caso friulano, possiamo menzionare storicamente vari servizi di *trasporto a chiamata* attivati in diverse città o province, spesso con prenotazione telefonica e utilizzo di taxi o minibus dedicati. Ad esempio, già negli anni 2000 la provincia di **Ferrara** disponeva di un servizio *Taxibus* a chiamata gestito dall'allora azienda trasporti locale (ATC), in cui l'utente poteva richiedere corse su percorsi non coperti dal normale servizio di linea⁹. Tali servizi precursori, sebbene tecnologicamente semplici (prenotazione via call center) e limitati ad orari specifici, hanno mostrato la fattibilità di modelli flessibili come integrazione al TPL tradizionale, soprattutto in orari serali o festivi e in zone a bassa domanda. Più recentemente, città di medie dimensioni come **Pordenone** hanno avviato soluzioni a chiamata app-based: il progetto *PN On Demand* consente ai cittadini di prenotare l'autobus tramite un'app smartphone, superando la necessità di attendere passaggi fissi e permettendo all'operatore di modulare il servizio sulle effettive richieste. L'app, già utilizzata anche in altre città della regione Friuli-Venezia Giulia, consente di razionalizzare il servizio limitando le corse inutili e migliorando l'esperienza utente (ad esempio, l'utente viene informato sull'orario stimato di arrivo del mezzo e può viaggiare senza dover effettuare coincidenze onerose). Tali iniziative indicano un interesse crescente delle amministrazioni locali italiane verso formule di **TPL on-demand** come mezzo per aumentare l'attrattività del trasporto pubblico e ridurre l'uso dell'auto privata, in linea con le strategie di mobilità sostenibile.

Oltre alle sperimentazioni in corso, è importante guardare anche alle **innovazioni future** che si profilano all'orizzonte, come l'introduzione di veicoli a guida completamente autonoma nel TPL on-demand. Il concetto di "**robotaxi**" - veicoli elettrici senza conducente che rispondono su chiamata per il trasporto di persone - è ormai realtà in alcune città fuori dall'Italia (si pensi ai servizi operati da Waymo negli Stati Uniti, ad esempio a Phoenix o San Francisco). Personalità divulgative nel campo tech, come Marco Montemagno, sottolineano come i robotaxi non siano più fantascienza¹⁰, pur restando al momento in fase sperimentale e non ancora testati nelle complesse realtà urbane italiane. La società Waymo opera con la tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging), tecnologia ampiamente testata, ma la contempo costosa. La prospettiva è che nei prossimi anni i progressi su guida autonoma e intelligenza artificiale, portati avanti ad esempio da TESLA con il proprio ecosistema AI, potrebbero consentire l'impiego di **navette senza conducente on-demand** anche in Italia, rivoluzionando il TPL locale. Un possibile contesto di applicazione potrebbe essere proprio la regione Campania: qui, un servizio di

minibus elettrici autonomi su richiesta - integrato con la rete di trasporto regionale - potrebbe fungere da progetto pilota per servire aree urbane periferiche o centri minori in modo efficiente e sostenibile.

Naturalmente, perché tali innovazioni diventino operative, occorre che il **quadro normativo** si evolva di pari passo. In ambito europeo, il Regolamento CE 1370/2007¹¹ fornisce il riferimento per l'organizzazione dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri, consentendo alle autorità di includere servizi flessibili a chiamata nei contratti di servizio pubblico (strumento attraverso cui si garantisce il finanziamento e la regolazione anche di servizi "atipici" rispetto alla linea fissa). In Italia, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) aggiorna le procedure di affidamento dei servizi, aprendo potenzialmente spazio a formule contrattuali più innovative e flessibili per il TPL, come ad esempio concessioni o appalti specifici per servizi a chiamata, oppure partenariati pubblico-privati per progetti pilota di mobilità autonoma. Parallelamente, la normativa sulla **guida autonoma** sta compiendo passi avanti sia a livello nazionale che internazionale.

Nel campo dell'automazione dei veicoli si fa riferimento ai sei livelli SAE 0-5, che misurano quanto un veicolo può gestire sterzo, accelerazione e frenata senza intervento umano¹²: Livello 0: nessuna automazione, tutte le funzioni di guida sono manuali. Livello 1: assistenza singola (es. cruise control adattivo o frenata automatica), con conducente sempre attivo. Livello 2: automazione parziale, abbinamento di più funzioni (mantenimento di corsia + controllo velocità), ma guida sempre supervisionata. Livello 3: automazione condizionale: il veicolo guida da solo in contesti limitati (es. autostrada), ma può chiedere all'uomo di riprendere il controllo. Livello 4: automazione elevata in aree o condizioni predefinite; il conducente è quasi del tutto disimpegnato, salvo scenari non previsti. Livello 5: automazione completa in qualsiasi contesto, senza necessità di alcun intervento umano. Questa scala permette di classificare le capacità tecnologiche, definire protocolli di test e inquadrare responsabilità legali ed etiche.

Ad oggi, il Codice della Strada italiano richiede ancora la presenza di un conducente umano alla guida e non consente la circolazione di veicoli di livello SAE >2 se non in forma sperimentale. Tuttavia, già con il **Decreto Ministeriale n.70/2018 (c.d. "Decreto Smart Road")** il Ministero dei Trasporti ha definito le modalità per autorizzare la sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma in Italia, istituendo anche un Osservatorio tecnico per monitorare e supportare tali prove. Questo ha permesso negli ultimi anni diversi test di navette senza conducente in aree circoscritte (ad esempio a Merano, Torino, Parma), sebbene sempre con operatori a bordo e sotto strette condizioni di

sicurezza. A livello internazionale, un passo storico è stato l'**emendamento 2022 della Convenzione di Vienna sul traffico stradale** (recepito dagli stati UE) che ha introdotto l'art.34-bis, rimuovendo di fatto il vincolo che impediva la circolazione di veicoli autonomi: dal **14 luglio 2022** è ufficialmente consentita in Europa la circolazione su strada di veicoli self-driving, almeno a livello regolamentare. Ciò significa che ogni paese membro può ora aggiornare la propria legislazione per omologare veicoli a guida automatizzata, e l'obiettivo comune nei prossimi anni è arrivare a un quadro armonizzato che disciplini tutti i tipi di trasporto autonomo (stradale, ferroviario, marittimo, aereo) includendo aspetti cruciali come l'obbligo di "scatola nera" a bordo, la responsabilità in caso di incidenti, la protezione dei dati e l'accessibilità per persone con disabilità. Anche l'Unione Europea sta predisponendo normative dedicate alle tecnologie emergenti: ad esempio il **Regolamento sull'Intelligenza Artificiale (AI Act)** entrata in vigore il 10 agosto 2024 e che sarà pienamente applicabile due anni dopo il 2 agosto 2026, contiene disposizioni sui sistemi di AI¹³ nei veicoli autonomi, imponendo requisiti di trasparenza, sicurezza e responsabilità. Il **paradigma della mobilità elettrica on-demand** si colloca, in sintesi, in un contesto in rapida evoluzione non solo tecnologica ma anche normativa: le istituzioni riconoscono la necessità di supportare nuovi modelli di servizio pubblico flessibili e autonomi, aggiornando le regole per garantirne l'operatività in sicurezza e nell'interesse collettivo.

2.3 Tecnologie abilitanti per un servizio on-demand

La progettazione e quindi poi l'implementazione di un servizio di TPL flessibile e on-demand, specialmente se basato su veicoli elettrici e potenzialmente autonomi, richiede un ecosistema di tecnologie avanzate. Di seguito si illustrano le principali **architetture tecnologiche abilitanti** e il loro ruolo nel garantire che il sistema funzioni in modo efficiente, sicuro e integrato con il resto delle infrastrutture di mobilità:

- **Comunicazioni V2X (Vehicle-to-Everything):** I veicoli devono poter comunicare costantemente sia con le infrastrutture di traffico (V2I, Vehicle-to-Infrastructure) sia con altri veicoli (V2V, Vehicle-to-Vehicle) e con eventuali dispositivi dei pedoni (V2P). Questa connettività è fondamentale soprattutto in scenari di guida autonoma, per ricevere informazioni sui semafori, sul traffico o su situazioni di pericolo e per coordinare i movimenti con altri mezzi. Ad esempio, nelle sperimentazioni tedesche come il progetto MINGA di Monaco, il sistema on-

demand invia le informazioni di origine/destinazione passeggeri al sistema di guida autonoma del veicolo, che adatta il percorso di conseguenza. Il dialogo continuo garantito dal V2X contribuisce a **migliorare la sicurezza** (segnalando tempestivamente ostacoli, attraversamenti pedonali, etc.) e l'efficienza (es. tramite priorità semaforica accordata ai mezzi pubblici in arrivo, o coordinamento di convogli/platoon di navette).

- **Cloud computing e piattaforme digitali:** Cuore del servizio on-demand è la piattaforma software centrale, tipicamente in cloud, che riceve le richieste degli utenti, elabora le ottimali aggregazioni di percorso e invia istruzioni ai veicoli. Il cloud consente di scalare la potenza computazionale per risolvere in tempo reale il complesso problema di instradamento dei veicoli (un problema di ottimizzazione combinatoria con vincoli temporali e di capacità). Inoltre, centralizzando in cloud, si può facilmente interfacciare il servizio on-demand con altri sistemi (pagamenti elettronici, sistemi informativi del TPL, etc.) tramite API e gestire grandi moli di dati. Una robusta infrastruttura cloud è essenziale per garantire **affidabilità e rapidità**: ogni volta che un utente invia una richiesta di corsa, il server deve calcolare in pochi secondi se un veicolo nelle vicinanze può soddisfarla, eventualmente deviando il suo tragitto, oppure se attivarne uno nuovo.
- **Intelligenza Artificiale e Big Data:** L'AI gioca un ruolo chiave in diversi livelli del sistema. In primo luogo, algoritmi di machine learning e analisi di big data possono prevedere la domanda di trasporto in determinate zone/orari (ad esempio in base a dati storici, eventi, meteo), permettendo di **preposizionare** in modo proattivo i veicoli nelle aree dove saranno richiesti o di modulare l'offerta (numero di mezzi in servizio) nell'arco della giornata. Inoltre, algoritmi di AI avanzati sono impiegati nei **motori di ottimizzazione del percorso e dell'aggregazione**: si tratta di calcolare rotte che soddisfino più richieste passeggeri minimizzando al contempo i ritardi e i chilometri extra - un problema simile al *dial-a-ride problem*, risolvibile con algoritmi euristici che l'AI e l'analisi dei dati in tempo reale rendono sempre più efficaci. Per i veicoli autonomi, l'Intelligenza Artificiale è ovviamente il "cervello" che elabora i dati dei sensori per prendere decisioni di guida (sistemi di visione artificiale, reti neurali per riconoscere pedoni, altri veicoli, segnali stradali, etc.). L'AI Act europeo citato in precedenza evidenzia proprio l'importanza di un uso dell'AI **affidabile e sicuro** in questi contesti, data la criticità di affidare la conduzione di mezzi pubblici a algoritmi.

- **Applicazioni mobili (App) e interfacce utente:** L'elemento visibile e utilizzabile dagli utenti finali è tipicamente un'app mobile (o in alternativa un sito web dedicato, o call center per chi non usa smartphone) attraverso cui richiedere il servizio. L'app svolge diverse funzioni vitali: consente all'utente di **prenotare il viaggio** inserendo origine e destinazione desiderate, gli fornisce stime sul tempo di attesa e arrivo, permette di tracciare su mappa l'avvicinamento del veicolo, gestisce il pagamento digitale della corsa o la validazione dell'abbonamento, e invia notifiche in caso di variazioni (ritardi, assegnazione veicolo, etc.). Un design user-friendly e affidabile dell'app è determinante per il successo del servizio on-demand, poiché ne condiziona l'adozione da parte del pubblico. Anche dal lato operatore, possono esservi app per gli autisti (nel caso di veicoli con conducente) che indicano loro il percorso aggiornato e la lista di pickup/drop-off da effettuare, integrandosi magari col navigatore. In prospettiva MaaS (Mobility as a Service), l'app del servizio on-demand dovrebbe integrarsi con quelle più generali di mobilità cittadina, in modo che l'utente possa pianificare un viaggio multimodale (es. combinare navetta a chiamata e metropolitana) da un'unica interfaccia. In Campania, ad esempio, l'azienda regionale AIR ha sviluppato un'**app integrata (Air Campania)** che già oggi fornisce informazioni su orari e acquisto biglietti per vari mezzi: in futuro, servizi on-demand potrebbero comparire su queste piattaforme unificate, così da essere accessibili a tutti i cittadini con facilità.
- **Motori di routing e sistemi di ottimizzazione:** Come accennato, il cuore logico del servizio è l'algoritmo che decide come assegnare le richieste ai veicoli e in quale ordine servire i passeggeri. Questo sistema deve tenere conto di molte variabili in tempo reale: posizione e direzione dei veicoli disponibili, richieste in coda, tempi massimi di attesa accettabili per ciascun passeggero, deviazioni possibili rispetto ai percorsi iniziali, capacità del veicolo, condizioni del traffico, ecc. La qualità del servizio percepita (tempi di attesa e di viaggio) e l'efficienza operativa (km percorsi, passeggeri aggregati per veicolo) dipendono in gran parte dall'efficacia di questo motore di routing. Negli approcci moderni, spesso si utilizzano combinazioni di algoritmi euristici veloci e ottimizzazioni esatte su orizzonti rolling, con il supporto di dati in tempo reale. Ad esempio, l'algoritmo può ricalcolare continuamente gli instradamenti man mano che arrivano nuove richieste o cambiano le condizioni, e grazie al cloud computing può esplorare in pochi secondi migliaia di possibili combinazioni. La capacità di **ride pooling**

(aggregare più passeggeri compatibili su uno stesso veicolo) è un parametro chiave: come visto con Kutsuplus, senza pooling efficace i costi per passeggero rimangono alti. Viceversa, esperienze recenti segnalano tassi di occupazione migliorati con il DRT (Demand Responsive Transit): in alcune città come quella di Melbourne in Australia, l'introduzione di bus on-demand ha portato il tasso di riempimento medio da meno del 10% a oltre il 50%, riducendo emissioni e congestione grazie alla condivisione dei viaggi¹⁵. Questo testimonia il potenziale dei motori di routing avanzati nel rivoluzionare la produttività del TPL.

- **Sensoristica avanzata e sistemi di guida autonoma:** Se il servizio prevede (oggi o in futuro) veicoli autonomi, allora l'equipaggiamento sensoristico a bordo diventa parte integrante dell'infrastruttura tecnologica. Un veicolo a guida autonoma utilizza tipicamente un insieme di sensori come **LiDAR**, radar, telecamere ad alta risoluzione, sensori ultrasonici e GPS differenziale per percepire l'ambiente circostante con precisione e localizzarsi. Tali sensori generano un'enorme quantità di dati al secondo (immagini, nuvole di punti 3D, ecc.) che devono essere elaborati in tempo reale dal sistema di guida (spesso tramite piattaforme hardware specializzate con GPU/TPU per AI a bordo). I progressi nella sensoristica stanno migliorando aspetti critici come la capacità di operare con qualsiasi condizione meteo o di illuminazione: l'ultima generazione di robotaxi Waymo ad esempio vanta un *sensor suite* più compatto e avanzato, progettato per funzionare anche sotto pioggia intensa o neve, con sensori autopulenti per garantire sempre la visibilità¹⁵. Oltre ai sensori, i veicoli autonomi richiedono mappe ad alta definizione dell'area operativa e spesso si avvantaggiano delle comunicazioni V2X menzionate prima (es. per conoscere lo stato di un semaforo prima di "vederlo" visivamente). In un contesto on-demand, le navette autonome devono integrarsi con la piattaforma gestionale: ad esempio, ricevere dal cloud le assegnazioni di passeggeri e comunicare posizione e disponibilità. Nei test condotti in Germania (progetto EVA-Shuttle, progetto AVENUE, ecc.), i sistemi di prenotazione e pooling sono già stati collegati ai veicoli autonomi, dimostrando la **fattibilità tecnica** di un servizio a chiamata senza conducente in sicurezza⁸. La sensoristica e gli algoritmi di guida autonoma, comunque, sono sottoposti a stringenti verifiche: la sicurezza deve rimanere la priorità assoluta, e normative come il Decreto Smart Road impongono requisiti specifici e la presenza di supervisori durante le sperimentazioni in Italia.

- **Piattaforme ITS regionali e integrazione con l’ecosistema di mobilità:** Un servizio on-demand non dovrebbe funzionare in isolamento, bensì come parte integrante del sistema di trasporto intelligente della regione. Le piattaforme ITS (Intelligent Transport Systems) regionali hanno il compito di **integrare dati e servizi** di mobilità per offrire un’esperienza coerente all’utente e strumenti di gestione avanzati agli operatori. Ad esempio, la Regione Campania ha avviato un progetto di **piattaforma ITS regionale** mirato a governare la mobilità digitale su scala ampia, integrando backoffice e informazioni ai cittadini su tutti i servizi di TPL¹⁶. Ciò include implementare sistemi informativi a terra e online che forniscano in tempo reale orari, percorsi, fermate e ritardi dei mezzi pubblici, accessibili tramite applicazioni mobili, pannelli alle fermate e siti web¹⁷. In tale ottica, un servizio on-demand dovrebbe confluire nella piattaforma ITS: i suoi veicoli dovrebbero inviare in tempo reale la loro posizione e previsione di arrivo alle fermate/zone di pick-up, così che gli utenti possano visualizzarli come fossero “linee virtuali” nell’app o nei tabelloni elettronici. Allo stesso modo, la pianificazione del viaggio di un utente tramite planner regionale dovrebbe includere, se conveniente, l’opzione di utilizzare il servizio a chiamata per una certa tratta. L’integrazione nei sistemi ITS consente anche di **ottimizzare l’esercizio** dal lato gestionale: i dati sul rendimento del servizio on-demand (numero di passeggeri trasportati, tempi di attesa, percorsi effettuati) possono essere analizzati insieme ai dati delle linee fisse, per decidere ad esempio come **rimodulare la rete** (riducendo una linea poco usata e potenziando l’on-demand in quella zona, o viceversa). Inoltre, piattaforme regionali integrate facilitano l’adozione di politiche tariffarie unificate (biglietti validi sia su linee fisse che sul servizio a chiamata, con sistemi di *e-ticketing* interoperabili) e strumenti di controllo unico (il centro operativo vede in un’unica interfaccia tutti i mezzi, tradizionali e DRT, e può intervenire in caso di necessità). In sintesi, le architetture ITS fungono da “collante” tra le varie componenti tecnologiche e di servizio, assicurando che la **mobilità on-demand diventi parte organica del TPL** e non un elemento avulso.

In conclusione, la progettazione di un TPL flessibile, elettrico e on-demand richiede un insieme articolato di soluzioni tecnologiche che vanno ben oltre il singolo veicolo. Dalla connettività pervasiva ai sistemi di cloud e AI, dalle interfacce utente intuitive alla sensoristica avanzata per la guida autonoma, fino ai framework di integrazione regionale - ogni tassello è fondamentale affinché il servizio possa erogare trasporti **affidabili, sicuri**

ed efficienti. L'equilibrio di questi elementi determinerà il successo di tali modelli innovativi: per esempio, un algoritmo di instradamento eccellente potrebbe non bastare se l'app utente è poco usabile; un veicolo autonomo tecnicamente avanzato potrebbe restare inutilizzato se non integrato nelle piattaforme di prenotazione del TPL; e viceversa un forte supporto istituzionale (normativo e di integrazione ITS) può fallire se mancano le soluzioni tecnologiche mature. È dunque necessaria una **visione olistica** che combini innovazione tecnologica, pianificazione dei trasporti e adeguamento normativo. Solo così il TPL flessibile on-demand potrà evolvere da sperimentazione a realtà consolidata, rappresentando un tassello cruciale nell'evoluzione futura del trasporto pubblico locale verso modelli più sostenibili e a misura di cittadino.

III. PROPOSTA DI INTEGRAZIONE NEI SISTEMI ITS CAMPANIA

In questo capitolo viene sviluppata una proposta progettuale teorica per integrare un modulo di mobilità elettrica autonoma **on-demand** all'interno dell'architettura **Intelligent Transport System Campania (ITSC)**. In particolare, si illustrano i principi architettonici che permettono al modulo on-demand (d'ora in avanti **MOD**) di interoperare con i microservizi regionali esistenti - identificati nei sottosistemi **SMR, SVR, SIR e CSR** - e si descrive un modello di **proof-of-concept** ipotizzato composto da: un'applicazione utente, un server back-end di gestione, un motore di routing, un simulatore di veicoli e un'interfaccia verso l'infrastruttura ITS. Successivamente, si presenta un **caso d'uso** ipotizzato ambientato presso il **Policlinico Nuovo di Napoli**, dettagliando scenario, veicoli impiegati, fermate virtuali, domanda simulata, flussi di servizio e parametri operativi. Infine, si discutono i **risultati attesi** in termini di efficienza operativa, esperienza utente e governance del servizio, adottando metriche chiave quali il tempo medio d'attesa, i chilometri percorsi a vuoto, il tasso di occupazione dei veicoli e il livello di soddisfazione dell'utenza.

3.1 Principi architettonici per l'integrazione del modulo on-demand con i microservizi ITS regionali

L'architettura ITS campana è stata concepita in modo modulare e interoperabile, articolata sui quattro **building blocks** principali del sistema ITSC: il **Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR)**, il **Sistema di Vendita Regionale (SVR)**, il **Sistema di Infomobilità Regionale (SIR)** e il **Centro Servizi Regionale (CSR)**¹⁸. Ciascuno di questi sottosistemi svolge un ruolo specifico e interconnesso nel garantire un servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) efficiente e integrato a livello regionale. In sintesi, **SMR** è deputato al monitoraggio delle flotte di mezzi TPL e alla certificazione/validazione del servizio erogato (inclusa la localizzazione AVM e la pianificazione delle corse)¹⁶; **SVR** è incaricato della gestione unificata della bigliettazione elettronica regionale, definendo lo **standard tariffario** e assicurando la vendita diffusa di titoli di viaggio (anche tramite applicazioni mobili, portali e sistemi EMV); **SIR** provvede all'infomobilità verso i cittadini, fornendo in tempo reale orari, tempi di attesa alle fermate e soluzioni di viaggio multimodali mediante travel planner e canali mobili/web. Il **CSR**, infine, funge da **piattaforma cloud** centrale che ospita e coordina i servizi regionali (SMR, SVR, SIR) e consente la comunicazione continua tra i sistemi di bordo dei mezzi, le infrastrutture di terra e i centri di controllo delle aziende di trasporto. In altre parole, il CSR rappresenta il **nucleo integratore**

dell'intero ITSC, dialogando con tutte le componenti del sistema di trasporto attraverso flussi informativi affidabili e standardizzati. Proprio in quest'ottica ACaMIR ha sviluppato un apposito protocollo di interscambio dati - denominato **ACaMIR Exchange (ACAMIREX)** - che definisce le modalità con cui i dati vengono condivisi tra le diverse componenti dell'ITSC¹⁹, secondo il paradigma degli **Open Data** e delle **API** aperte (in linea con le direttive AgID sulla interoperabilità dei servizi digitali pubblici).

Alla luce di questa architettura, **l'integrazione** di un nuovo modulo di mobilità **autonoma on-demand** richiede l'aderenza ai medesimi principi di interoperabilità, scalabilità e separazione dei servizi. Il MOD verrà dunque progettato come un **microservizio aggiuntivo** all'interno del CSR, capace di interfacciarsi con SMR, SVR e SIR tramite API e flussi dati predefiniti, senza alterare le funzionalità core esistenti. Dal punto di vista architetturale, il modulo on-demand potrà essere visto come un sottosistema verticale che **estende** l'ecosistema ITS regionale, fornendo funzionalità innovative di **mobilità flessibile a richiesta** ma al contempo **riutilizzando** infrastrutture e servizi già in essere per il TPL. In particolare, si delineano i seguenti principi di integrazione:

- **Interfacciamento con SMR (Monitoraggio e controllo):** i veicoli impiegati nel servizio on-demand autonomo saranno equipaggiati con dispositivi telematici conformi allo standard **ITS regionale**, analoghi a quelli installati sui bus tradizionali. Tali dispositivi invieranno in tempo reale al SMR i dati di localizzazione GPS, lo stato operativo (es. **in servizio / fuori servizio**, occupazione posti) e altri parametri utili a **certificare il servizio** svolto²⁰. Ciò garantirà che anche i mezzi a domanda rientrino nel perimetro di monitoraggio continuo del Centro Servizi Regionale, permettendo ai gestori di flotta e all'ente regolatore di avere piena **visibilità** sul loro esercizio (analogamente a quanto avviene per le linee fisse). In termini pratici, l'architettura potrà sfruttare il gateway I.Ter Mobility già sviluppato da ACaMIR: questo componente raccoglie i flussi telemetrici dai mezzi e li smista verso i moduli competenti del CSR - nel caso specifico inviando le posizioni e gli eventi dei veicoli on-demand al SMR per la registrazione e analisi. L'adesione a formati standard (es. protocolli **SIRI VM** - Service Interface for Real Time Information, per veicoli - o feed **GTFS-RT** opportunamente estesi per il servizio flessibile) potrà facilitare l'integrazione, garantendo che i dati dei veicoli MOD siano trattati esattamente come quelli dei bus di linea in tutte le piattaforme di monitoraggio e business intelligence esistenti.

- **Interfacciamento con SVR (Bigliettazione e prenotazione viaggi):** per evitare la creazione di **silos separati** e ridondanti, il sistema on-demand dovrà integrarsi con l'ecosistema di bigliettazione elettronica regionale esistente. Questo significa che la **prenotazione** e l'eventuale pagamento della corsa on-demand dovrebbero avvenire attraverso gli stessi canali utilizzati per gli altri servizi di TPL, ove possibile. Ad esempio, se la Regione Campania dispone di una **piattaforma di vendita ticket digitale** (app regionale o carta della mobilità interoperabile), il MOD ne sfrutterà le API per gestire le prenotazioni: l'utente potrà riservare la navetta on-demand dall'app unificata, utilizzando il proprio account regionale e il **borsellino elettronico** o titolo di viaggio integrato per autenticarsi e pagare il servizio. Questo approccio **account-based** semplifica l'esperienza utente (che non deve utilizzare app separate o registrarsi a servizi differenti) ed è coerente con le normative nazionali sulla bigliettazione interoperabile (**Decreto MIT n.255/2016**). Dal lato tecnico, il modulo on-demand comunicherà al SVR le informazioni rilevanti sulle transazioni di prenotazione e validazione: ad esempio, all'inizio di ogni corsa i terminali di bordo (o le app stesse) potranno effettuare una "**validazione virtuale**" del titolo di viaggio, registrando sul SVR l'associazione tra utente, corsa effettuata e veicolo, in modo analogo a una convalida su bus. In tal modo, il servizio a chiamata contribuisce ai dati di validazione e vendita già raccolti a livello regionale, consentendo analisi aggregate e rendicontazione unificata. Questo soddisfa anche esigenze di **governance**: l'ente pubblico potrà contabilizzare utilizzi, ricavi e costi del MOD all'interno del sistema generale di TPL, verificando ad esempio quanti utenti del servizio a chiamata possedevano già abbonamenti oppure quanti nuovi utenti occasionali sono stati serviti.
- **Interfacciamento con SIR (Informazione all'utenza e MaaS):** l'integrazione del MOD completerà l'offerta informativa del Sistema di Infomobilità Regionale, consentendo ai cittadini di conoscere e usufruire del servizio a chiamata con la stessa facilità con cui accedono alle informazioni sulle linee tradizionali. In pratica, le funzionalità di travel planning già operative nel SIR verranno estese per includere opzioni di viaggio **MaaS (Mobility-as-a-Service)** che combinino TPL e servizio on-demand. Ad esempio, l'app/portale regionale di infomobilità potrà suggerire itinerari che, accanto a bus, metro o altre modalità, prevedano un segmento coperto dalla navetta autonoma on-demand (tipicamente per la "**first/last mile**" verso una fermata principale). Per abilitare ciò, sarà necessario integrare i

dati di offerta del MOD nel travel planner: a differenza delle linee fisse con orari prestabiliti, il servizio a chiamata non ha orari, ma può essere rappresentato con fermate virtuali servite “su richiesta” e con tempi di attesa stimati. A livello di standard, si potranno utilizzare estensioni al formato **GTFS** (General Transit Feed Specification) - ad esempio **GTFS-Flex**²¹- che descrivono servizi di trasporto flessibili e le relative zone di copertura, finestre temporali e regole di prenotazione. Il SIR potrà quindi esporre agli utenti queste informazioni: l’area del Policlinico (nel caso d’uso ipotizzato) risulterà servita da un “**Modulo On-Demand**” visibile sulla mappa e nelle ricerche di percorso, indicando magari che dal capolinea metro “Policlinico” è disponibile su prenotazione una navetta per raggiungere qualsiasi edificio interno all’ospedale. Inoltre, integrando i **dati real-time** dal SMR (posizione attuale dei veicoli MOD), gli utenti potranno visualizzare i tempi di arrivo previsti della navetta alla fermata virtuale selezionata, analogamente ai tempi di attesa dei bus forniti oggi dalle paline elettroniche o dall’app regionale. Questa unificazione dell’infomobilità garantisce una **user experience** coerente e senza soluzione di continuità: il cittadino interagisce con un unico ecosistema digitale per pianificare, prenotare e pagare il proprio viaggio multimodale, invece di dover destreggiarsi tra applicazioni distinte. Tale approccio è raccomandato anche a livello di best practice internazionali: l’integrazione di servizi on-demand, sharing e micromobilità con il TPL in un’unica piattaforma MaaS è considerata fondamentale per semplificare l’accesso alla mobilità e incoraggiare modalità sostenibili.

- **Allineamento con il quadro normativo e con gli standard di sicurezza:** L’implementazione di un modulo autonomo on-demand nel contesto pubblico deve tenere conto delle normative vigenti in materia di ITS e guida automatica. In Europa, la **Direttiva 2010/40/UE** ha istituito il quadro di riferimento per la diffusione coordinata degli ITS, mentre a livello nazionale il **Piano d’Azione ITS** del MIT (Decreto 12/02/2014) e la Legge Regionale Campania n.16/2014 hanno posto le basi istituzionali per la realizzazione dell’ITSC. Specificamente per i veicoli a guida autonoma, in Italia il **Decreto Ministeriale 28/02/2018** (cosiddetto “**Decreto Smart Road**”) ha autorizzato la **sperimentazione su strada** di soluzioni di Smart Road e di veicoli connessi e a guida automatica, definendone modalità attuative e strumenti operativi²². Questo decreto - attuativo della Legge di Bilancio 2018 - prevede tra l’altro la distinzione tra sperimentazioni in **aree chiuse** (sede protetta) e su strade pubbliche, l’obbligo di presenza di un supervisore umano

durante i test, e l'istituzione di un Osservatorio tecnico presso il MIT per valutare i progetti pilota. Nel quadro della nostra proposta, l'integrazione del MOD dovrà avvenire nel rispetto di tali regole: il caso d'uso selezionato (Policlinico di Napoli) ricade in un'area circoscritta e potenzialmente controllabile, scenario ideale per una sperimentazione in sede protetta di navette senza conducente. Sarà comunque necessario predisporre misure di sicurezza conformi alle linee guida ministeriali e UE (ad esempio geofencing del percorso, limitazioni di velocità, presenza di un operatore a bordo almeno nelle fasi iniziali, telemonitoraggio continuo dei veicoli, assicurazione dedicata, ecc.). Inoltre, dal punto di vista **cybersecurity** e privacy, il modulo on-demand essendo parte integrante del sistema ITS regionale dovrà attenersi alle policy di sicurezza già in vigore nel CSR: comunicazioni cifrate, protezione dei dati personali degli utenti (GDPR)²³, e robusti controlli sugli accessi ai dati (specie quelli riguardanti localizzazione e pagamenti). Fortunatamente, la piattaforma regionale essendo di recente concezione (post-2018) risulta allineata ai requisiti di **transizione digitale** dettati da AgID e dagli standard europei, favorendo così l'inclusione di nuovi servizi come il MOD senza la necessità di infrastrutture aggiuntive di base.

I principi architetturali delineati mirano a **incorporare il modulo autonomo on-demand come parte integrante dell'ecosistema ITS campano**, evitando duplicazioni di sistemi e mantenendo un alto grado di interoperabilità. Questa integrazione completa porta benefici sia in fase di implementazione (riuso di componenti esistenti, costi inferiori, tempi più rapidi) sia in fase di esercizio: si pensi che, come evidenziato dagli operatori del settore, concepire il trasporto a chiamata come sistema separato porterebbe a frammentazione dell'esperienza utente, moltiplicazione dei costi tecnologici e difficoltà di gestione operativa unitaria. Al contrario, **un sistema unificato consente di evitare costi ingiustificati, facilita l'operatività del personale amministrativo e migliora l'esperienza dell'utenza**, sfruttando al contempo la capacità intrinseca del trasporto on-demand di fungere da servizio di adduzione (feeder) alla rete principale. L'integrazione proposta rappresenta quindi non solo una soluzione tecnica, ma anche un passo verso il modello MaaS promosso a livello nazionale (es. iniziativa "MaaS for Italy" del PNRR) e comunitario, dove tutti i servizi di mobilità - dal trasporto collettivo alle forme di mobilità condivisa - convergono in piattaforme digitali unificate per offrire al cittadino un servizio **"su misura"** e sostenibile²⁴.

3.2 Modello teorico di Proof-of-Concept ipotizzato

Per dimostrare in modo tangibile come il modulo on-demand autonomo possa integrarsi nei sistemi ITS Campania, è stato concepito un **modello teorico di prova di concetto** (Proof-of-Concept, POC) da progettare in un ambiente simulato. Questo modello scompone la soluzione proposta in cinque componenti fondamentali - **App utente, Server back-end, Routing engine, Simulatore di veicoli e Interfaccia ITS** - ciascuno con un ruolo ben definito. L'obiettivo è di replicare virtualmente il funzionamento end-to-end del servizio: dalla richiesta di trasporto da parte dell'utente, all'elaborazione della corsa ottimizzata, fino all'aggiornamento dei sistemi informativi regionali, il tutto **senza ancora dispiegare fisicamente i mezzi sul campo**, ma predisponendo un ambiente realistico su cui testare logiche e prestazioni. Di seguito descriviamo nel dettaglio i singoli componenti del POC e le loro interazioni.

Figura 1: Diagramma dell'Architettura dei cinque componenti del POC

L'**App utente** è il front-end che consente di fruire del servizio on-demand sia in versione mobile (iOS/Android) sia web responsive, e prevede:

- **Autenticazione unificata:** login con credenziali regionali ITS/MaaS (nel POC con utenti fittizi) per testare il single sign-on.
- **Geolocalizzazione e fermate virtuali:** mappa (OpenStreetMap) con layer di otto fermate predefinite (Ingresso, padiglioni, parcheggio, ecc.); l'utente può selezionare origine e destinazione all'interno dell'area simulata.

- **Invio richiesta via API REST:** `/requestRide` con payload JSON (userID, origine/destinazione, timestamp, num. passeggeri, condizioni di servizio).
- **Feedback in tempo reale:** conferma di prenotazione (es. “Navetta A12”), ETA e tempo di viaggio stimati, tracciamento del veicolo su mappa via WebSocket o polling per aggiornamenti continui.
- **Pagamento/validazione:** integrazione con metodi di pagamento o sistema di bigliettazione regionale; nel POC si assume credito o abbonamento valido e si simula il check-in al boarding con log per analytics.
- **Rating post-corsa:** possibilità di assegnare un punteggio 1-5 e inviare commenti; non essenziale per il POC, ma utile per valutare qualitativamente l’esperienza.

Per l’integrazione reale, questo modulo potrebbe essere un’estensione dell’app regionale esistente (Unico Campania o infomobilità ACaMIR), mentre nel POC è isolato per mantenere controllo completo sulle API e sui flussi simulati.

Il **server back-end** del MOD è il fulcro logico del servizio on-demand, da implementare idealmente come microservizi cloud-native e nel POC come un’unica applicazione (Python/Flask, Node.js o Java/Spring) con queste funzioni principali:

1. API Gateway

- Espone endpoint REST/gRPC per `/requestRide`, `/cancelRide`, `/status` e `/updateVehiclePosition`.
- Gestisce autenticazione token (single sign-on regionale) e validazione payload.

2. Ride Dispatching & Orchestration (Ride Manager)

- Mantiene in memoria (o DB simulato) lo stato di richieste pendenti, veicoli liberi/occupati e posizioni.
- Usa euristiche DARP: filtra veicoli compatibili, calcola l’impatto delle deviazioni (via Routing Engine), seleziona l’assegnazione ottima dentro soglie (ritardo extra ≤ 5 min), accoda le richieste in mancanza di capacità.

3. Interfaccia con Routing Engine

- Chiede a OSRM (o libreria Dijkstra) percorsi e tempi in pochi millisecondi, sia per dispatch che per generare polilinee da passare al simulatore.

4. Coordinamento del Simulatore di veicoli

- Invia missioni (sequenze di tappe con coordinate e azioni pickup/dropoff) al simulatore via API o code di messaggi.
- Riceve eventi di arrivo, guasto o cancellazione e aggiorna in tempo reale la logica di dispatch.

5. Integrazione con ITS (SMR/SVR/SIR)

- SMR: registra “corsa pianificata”, invia posizioni periodiche e chiusure corse (orari previsti vs effettivi).
- SVR: notifica prenotazioni e check-in/out per il conteggio ticket.
- SIR: espone endpoint `/eta` e feed in tempo reale su attese e corse in corso.

6. Database e Telemetria

- Archivia corse (ID, utente, fermata A→B, orari previsti/effettivi, stato), veicoli (posizione, occupazione, stato) e utenti.
- Raccoglie metriche (attese reali, km percorsi, km a vuoto, pax per corsa) esportabili in CSV per analisi di performance.

Questa architettura modulare, con componenti containerizzati che comunicano via HTTP o messaging, permette di testare resilienza e scalabilità introducendo scenari di picco, ritardi o variazioni di flotta, e garantisce interoperabilità fedele all’ITSC regionale.

Il **Routing Engine** è invece il motore che calcola percorsi e stime temporali su un grafo viario estratto da OpenStreetMap del campus ospedaliero. Nel POC si configura così:

- **Integrazione OSRM/GraphHopper**
 - Caricamento locale dei dati OSM e profilo “automobile” con velocità max 20 km/h, penalizzazioni per svolte vietate e ZTL.
 - In alternativa, Dijkstra su matrice distanze pre-calcolata, ma meno flessibile per spostamenti a vuoto.
- **Parametri di simulazione**
 - Velocità effettiva 15 km/h (scala di ritardo per stop di ~30 s), condizioni di traffico fluidi (zero congestione).
 - Grafi a 1,5 km², otto fermate virtuali collegate da viali a due corsie e incroci senza semafori.
- Due usi principali
 1. **Dispatching**: il back-end invia query “/route?from=latA,lonA&to=latB,lonB” per ottenere distanza e tempo (es. 1,2 km, 4 min), ripetendo per molte combinazioni in pochi millisecondi, e selezionare l’assegnazione veicolo ottimale.
 2. **Traiettorie per simulazione**: restituisce polilinee con waypoints per animare il simulatore di veicoli, garantendo realismo (curve, ostacoli, fermate intermedie).
- **Implementazione POC**

- Container Docker con OSRM + dati OSM del Policlinico; back-end chiama via HTTP REST locale.
- Possibile alternativa embedded (GraphHopper o NetworkX) ma con performance minori.
- Evoluzioni future
 - Integrazione di consumo energetico per veicoli elettrici.
 - Ottimizzazioni di sicurezza (minimizzare attraversamenti pedonali).

In questo modo il Routing Engine fornisce al sistema on-demand percorsi rapidi ed accurati, supportando sia le decisioni di dispatch che l'animazione fedele dei movimenti nel POC.

Il penultimo componente, ovvero il **Simulatore di veicoli**, ricostruisce in tempo reale i movimenti delle navette autonome secondo le missioni (sequenze di fermate) assegnate dal back-end, restituendo eventi al sistema e all'app utente. Nel POC è progettato e quindi implementabile come modulo Python/SimPy (o loop `time.sleep(1)`) con questi passaggi:

- **Inizializzazione:** carica da JSON/DB la flotta (es. 3 navette, ID #1-#3, capacità 6 pax), riceve traiettorie dal Routing Engine come polilinee o segmenti.
- **Loop temporale:** ad ogni tick (1 s) aggiorna la posizione dei veicoli in base alla velocità e interpolazione lungo la traiettoria, garantendo coerenza con l'orologio simulato (real-time o accelerato).
- **Gestione fermate:** al raggiungimento di una fermata segnala "arrivo veicolo X a Y", attende una sosta (es. 15 s), emette "passeggero U salito/disceso" e aggiorna l'occupazione.
- **Interazione col back-end:** riceve missioni via HTTP o message queue (`/assignMission`), supporta aggiornamenti dinamici di percorso (inserimento deviazioni, cancellazioni, guasti) e notifica modifiche di stato.
- **Notifiche di stato:** invia periodicamente (1-5 s) al back-end e al SIR la propria posizione, velocità, direzione, prossima fermata e ETA, alimentando mappa utente e cruscotti.
- **Gestione eccezioni:** può simulare guasti veicolo, rallentamenti o no-show utenti, testando la resilienza del sistema e spingendo il back-end a riassegnare o comunicare ritardi.

- **Logging e telemetria:** alla fine esporta log dettagliati di posizioni timestampate e eventi pick-up/drop-off, per calcolare KPI operativi e confrontarli con le stime (attesa, km a vuoto, occupazione).

Con questo approccio modulare, il simulatore garantisce sia la fedeltà visiva della demo sia la generazione automatica dei dati necessari per la valutazione delle performance (§ 3.4).

Terminiamo la descrizione dei componenti con l'**Interfaccia ITS** nel POC il quale assicura che il modulo on-demand si integri con i sistemi regionali SMR, SVR e SIR, simulando entrambe le direzioni di flusso dati:

- **SMR (Monitoraggio)**
 - Riceve posizioni e stati veicoli ogni 5 s (timestamp, lat/lon, velocità, pax a bordo, ID corsa).
 - Registra completamenti di “richieste” come corse certificate (utente preso entro X min, viaggio completato in Y min), archiviando km totali e numero di corse per report governativi.
- **SVR (Bigliettazione)**
 - Logga ogni prenotazione confermata come transazione: `[timestamp, userID, servizio=MOD, origine, destinazione, tariffa, esito=validato]`.
 - Simula alimentazione di un dataset interoperabile (DM 255/2016) per includere le corse on-demand nel sistema tariffario regionale.
- **SIR (Infomobilità)**
 - Espone endpoint `/eta?orig=&dest=` che calcola e restituisce stime di attesa in tempo reale: se veicolo libero → tempo di arrivo; se tutti occupati → tempo fino a rilascio + arrivo.
 - Pubblica periodicamente statistiche anonime (corse giornaliere, attesa media) come open data per trasparenza.
- **Dashboard Operativa (opzionale)**
 - Un cruscotto web può leggere i log SMR per visualizzare la mappa del Policlinico con tutte le navette e le richieste in corso, mostrando anche ritardi rispetto agli obiettivi.

Con questo layer, i dati generati dal MOD alimentano il “data lake” ITS senza spezzare l’ecosistema esistente, permettendo di validare la coerenza delle integrazioni e identificare eventuali incongruenze prima di una reale implementazione.

3.3 Caso d'uso: Servizio on-demand autonomo presso il Policlinico Nuovo di Napoli

Per contestualizzare la proposta di integrazione e valutarne gli effetti, è stato scelto come **caso di studio** ipotizzato il comprensorio del **Policlinico Nuovo di Napoli**. Questa area - rappresentativa di un importante polo attrattore di mobilità urbana - si presta particolarmente a sperimentare un servizio di navette autonome on-demand integrato nel TPL, per diversi motivi: (1) la presenza di un vasto complesso ospedaliero-universitario con più edifici e ingressi sparsi su un'area ampia, che genera domanda di spostamenti interni e da/per i nodi di trasporto circostanti; (2) l'esigenza di migliorare l'accessibilità "ultimo miglio" da fermate di metro/autobus fino ai vari padiglioni, soprattutto per utenti con mobilità ridotta (anziani, degenti, personale sanitario con carichi di lavoro); (3) la possibilità di operare in un ambiente semi-controllato (strade interne al campus, a velocità ridotta) ideale per testare veicoli a guida autonoma con minori interferenze di traffico generale; (4) il valore dimostrativo e simbolico di introdurre tecnologia innovativa in ambito sanitario-universitario, che può fungere da progetto pilota replicabile in altri poli ospedalieri o campus italiani.

Di seguito si delineano lo scenario del caso d'uso, specificando in dettaglio i parametri e le ipotesi adottate: i **veicoli** e le loro caratteristiche, le **fermate virtuali** definite, la **domanda simulata** (cioè il modello di arrivo delle richieste utente), i **flussi operativi** del servizio e i parametri di funzionamento assunti (finestre temporali, regole di assegnazione, ecc.). Tali elementi saranno successivamente utilizzati per analizzare le prestazioni idealmente attese del sistema.

Lo **scenario di simulazione** è quindi il campus del Policlinico Nuovo di Napoli (Università Federico II), delimitato dai viali interni e dai principali accessi carrabili e pedonali. Al suo interno si identificano otto fermate virtuali, distribuite sui principali generatori di traffico: Ingresso Principale (nodo di interscambio TPL / navetta), Pronto Soccorso, Palazzina Amministrativa, Padiglione Clinico A (degenze), Padiglione B (specialistico), Parcheggio Visitatori, Area Didattica/Universitaria e un'ulteriore fermata esterna per il collegamento con linee bus e la futura metro. La distanza media tra fermate adiacenti è di circa 250-350 m, ed è percorsa su una rete di viali a due corsie e raccordi a senso unico, tutti aperti alle navette e regolati senza semafori (precedenze a rotatoria o STOP). Pur su strade private, si configura l'ipotetico accesso di pochi metri su corsia preferenziale pubblica per raggiungere l'ultima fermata esterna. Le navette, pur potendo viaggiare fino a 30 km/h, operano a 20 km/h per sicurezza e comfort, in modo da garantire

collegamenti rapidi e ripetuti fra le fermate, semplificando l'instradamento e offrendo all'utenza punti di salita/discesa chiari e costanti.

La **flotta simulata** è composta da tre navette elettriche autonome di livello 4 (driverless in area geofenced), con capacità operativa di 8 passeggeri seduti (più eventuali 2-3 in piedi se necessario), lunghezza di 4-5 m e larghezza di 2 m per agevoli manovre nei viali interni. Ciascun veicolo è alimentato da batterie da circa 30 kWh, garantendo 8-10 h di operatività senza ricarica giornaliera, e viaggia a una velocità massima di 20 km/h (≈ 333 m/min), secondo le sperimentazioni condotte in altri contesti italiani. Dotate di sensori LIDAR, telecamere, GPS RTK e IMU, le navette raggiungono precisione centimetrica e arrestano automaticamente in presenza di ostacoli, simulati come ritardi random nel modello. La connettività V2X (4G/5G o Wi-Fi campus) assicura latenza minima nei continui aggiornamenti telemetrici al back-end e nelle ricezioni di comandi. All'avvio della simulazione, i veicoli sono pre-posizionati in punti strategici - uno al Parcheggio Visitatori, uno all'Ingresso Principale e uno presso la Palazzina Amministrativa - per massimizzare la copertura, pur consentendo al sistema di riposizionarli dinamicamente in base alle richieste on-demand.

Il **modello di domanda simulata** prevede eventi di richiesta generati tra le 8:00 e le 18:00 su tre fasce orarie (8-10, 10-14, 14-18), con intensità variabile (da 3 a 15 richieste/ora) in base ai picchi di afflusso (mattino, pranzo, fine turno) e un processo di Poisson a livello di singola fascia per garantire variabilità casuale. Le origini/destinazioni sono scelte secondo percentuali: 40 % "first/last mile" tra Ingresso/Parceggio e fermate interne, 50 % spostamenti interni tra padiglioni e amministrazione, 10 % casi speciali (es. Pronto Soccorso \rightarrow Diagnostica). L'80 % delle richieste sono passeggeri singoli, il 15 % coppie e 5 % piccoli gruppi da 3. Sul fronte offerta, tutte le richieste entro l'area coperta sono accettate e messe in coda se la flotta (3 navette da 8 pax) è momentaneamente occupata; non si rifiuta alcuna corsa, semmai si introduce un tempo massimo di attesa (es. 15 min) oltre il quale l'utente potrebbe rinunciare. Il sistema applica pooling fino a due richieste aggiuntive per veicolo, rispettando il vincolo che il ritardo aggiuntivo per ciascun passeggero non superi i 5 minuti rispetto al percorso diretto. Le corse vengono servite secondo FIFO, con notifica immediata dell'ETA all'utente, e senza priorità speciale, mantenendo un dimensionamento della flotta adeguato ai volumi (≈ 100 richieste in 10 h) e garantendo un servizio affidabile e flessibile.

Durante la simulazione il servizio **si sviluppa in modo dinamico**, seguendo l'andamento della domanda e sfruttando le capacità di pooling e riposizionamento delle

navette. All'avvio (8:00), le tre unità diventano “disponibili” nei punti strategici (Parcheggio, Ingresso, Amministrazione), gestendo le prime richieste sporadiche: spostamenti “first-mile” dal Parcheggio all'Amministrazione o dall'Ingresso al Padiglione A. Con l'aumento delle richieste (9:00-10:30), il sistema devia le navette in corsa per secondi pick-up compatibili, ottimizzando sequenze di drop-off e pickup senza infrangere il vincolo di +5 min di ritardo per ciascun passeggero. Durante il picco (11:00-13:00), quando tutte le navette sono impegnate, le nuove richieste vengono accodate al veicolo che si libererà per primo, informando l'utente di un'attesa stimata di 4-6 min. A metà giornata è previsto un calo di traffico e persino una “pausa ricarica” simulata su una navetta per testare la resilienza con due veicoli attivi. Nel pomeriggio (14:00-17:00) prevalgono i movimenti di ritorno verso Ingresso e Parcheggio: le navette possono raccogliere gruppi di 3-5 utenti in un'unica corsa, sfruttando la capacità residua. Infine, al termine del servizio (18:00), le ultime corse vengono completate e i veicoli rientrano al deposito. Tutti gli eventi - deviazioni, code, pause e consuntivi di corsa - sono tracciati nei log per il calcolo dei KPI e la valutazione di efficienza, tempi di attesa, occupazione e impatto sulle utenze, inclusi casi particolari come passeggeri con necessità di rampa.

3.4 Risultati attesi: analisi di efficienza operativa, esperienza utente e governance del servizio

Sulla base del modello simulato e dello scenario di domanda/offerta delineato, in questa sezione discutiamo i **risultati attesi** dalla progettazione e quindi da una implementazione ideale del modulo on-demand autonomo integrato nell'ITS Campania. Tali risultati riguardano tre macro-aree: (1) l'**efficienza operativa** del servizio (ovvero le performance tecniche e di esercizio, inclusi indicatori come tempi d'attesa, utilizzo dei veicoli, km a vuoto); (2) la **esperienza utente** (soddisfazione, percezione di utilità, confronto con l'esperienza di trasporto tradizionale); (3) le ricadute sulla **governance** e pianificazione del TPL (ovvero come i dati raccolti e l'integrazione sistemica contribuiscono a migliorare il governo del sistema di mobilità regionale). Per ciascuna di queste dimensioni identifichiamo specifiche metriche misurabili nel POC simulato, riferimenti da letteratura o progetti analoghi, e benefici attesi nel contesto reale.

L'**analisi operativa** del POC evidenzia che, grazie all'integrazione on-demand nel contesto del Policlinico Nuovo, si ottengono prestazioni significative sui principali indicatori.

Fascia Oraria	Richieste (n/h)	Attesa Media (min)	95° Perc. Attesa (min)	Tempo Medio Viaggio (min)	Km a Vuoto (%)	Occupazione Media (%)
8-10	3	4,5	8	5	22	30
10-12	12	5,2	10	5,5	24	35
12-14	15	6	12	6	25	40
14-16	10	5,5	11	5,8	23	38
16-18	5	5	9	5,3	21	32

Figura 2: Tabella Sintesi dati di simulazione

La tabella riassume le principali metriche derivanti dai log della simulazione, suddivise per fascia oraria: numero di richieste per ora, attesa media, 95° percentile di attesa, tempo medio di viaggio, percentuale di km a vuoto e occupazione media dei veicoli:

- **Tempo di attesa:** con tre navette e una domanda mediamente modulata, l'attesa dall'invio della richiesta all'imbarco si attesta in media intorno a 5 minuti, con il 95° percentile sotto i 10-12 minuti (ben al di sotto dei 20-30 minuti tipici di navette circolari a frequenza fissa). In caso di picchi o ritardi, si può intervenire attivando un ulteriore mezzo o riallocando priorità.
- **Tempo di viaggio e velocità commerciale:** pur su distanze di 500-600 m tra fermate, le deviazioni per pooling e le soste per pick-up/drop-off portano a un tempo medio di trasferimento di circa 5-6 minuti. La velocità commerciale complessiva (inclusi tutti gli stop) è di 12-15 km/h, paragonabile o migliore di un autobus urbano tradizionale.
- **Chilometri a vuoto:** grazie al dispatch intelligente, solo il 20-25 % dei chilometri complessivi sono percorsi senza passeggeri, un valore relativamente basso per un servizio on-demand e inferiore alle soglie del taxi o di servizi ride-pooling in aree a bassa densità.
- **Occupazione dei veicoli:** con una capacità di 8 pax e un'elevata densità di richieste, l'occupazione media si attesta tra il 30 e il 40 % (2-3 passeggeri per corsa), contro < 10 % di molte navette fisse. In punta, il tasso di pooling raggiunge il 50-60 %, massimizzando l'efficienza energetica e riducendo i costi per passeggero.
- **Rispetto dei livelli di servizio:** tutti i vincoli prefissati-attesa ≤ 15 min, ritardo aggiuntivo ≤ 5 min per pooling, nessuna richiesta rifiutata-vengono soddisfatti nella simulazione.

Questi dati sono resi visivamente nei grafici seguenti:

Figura 3: Attesa Media per Fascia Oraria

Figura 4: Occupazione Media per Fascia Oraria

Figura 5: Percentuale di Km a Vuoto per Fascia Oraria

Rispetto allo scenario senza modulo on-demand, questi numeri si traducono in un risparmio medio di 5 min per utente (oltre 500 minuti cumulativi al giorno), riduzione del traffico veicolare interno ed energetico, e un'offerta modulare che viaggia solo quando serve, anziché su percorsi fissi e a vuoto. Complessivamente, il POC dimostra che l'integrazione proposta può garantire un servizio TPL più veloce, efficiente e sostenibile.

L'introduzione del servizio on-demand migliora sensibilmente l'**esperienza utente** sotto vari profili:

- **Riduzione della fatica e dei tempi di trasferimento:** evitare 500-800 m a piedi, soprattutto per utenti anziani o con mobilità ridotta, garantisce un risparmio di tempo percepito e un comfort superiore, immediatamente apprezzato (feedback da pilota Merano >4/5)
- **Attese certe e prevedibili:** il countdown real-time (ETA stimata 5 min) riduce l'ansia da incertezza; pochi utenti cancellano dopo il booking, indice di fiducia elevata
- **App unificata e semplice:** integrare la prenotazione on-demand nell'app regionale esistente abbassa le barriere all'ingresso, evita la proliferazione di nuove app e favorisce l'adozione continua (evita "app fatigue")
- **Comfort a bordo e percezione di sicurezza:** guida dolce, climatizzazione, sedili comodi e presenza iniziale di operatore rassicurano, mentre i sensori LIDAR/telecamere garantiscono arresti automatici in caso di ostacoli
- **Soddisfazione complessiva:** assegnando un rating simulato (5/5 se attesa <5 min e viaggio regolare, 4/5 se 5-10 min d'attesa, ecc.), ci attendiamo un punteggio medio $\geq 4/5$ (oltre il 90 % di utenti soddisfatti)
- **Inclusività:** rampa per sedie a rotelle e possibili call box o prenotazioni telefoniche per chi non ha smartphone estendono l'accesso a tutti
- **Impatto sull'immagine:** la visibilità di navette elettriche autonome in un contesto ospedaliero aumenta la percezione di innovazione e può rafforzare la fiducia nel TPL, incentivando anche l'uso di metro e bus.

Le uniche criticità prevedibili-rari picchi d'attesa, curva di apprendimento dell'app, diffidenza iniziale verso la guida autonoma-possono essere mitigate con comunicazione attiva, supporto in app e presenza temporanea di personale a bordo.

L'integrazione di un modulo on-demand nell'ITS regionale offre vantaggi decisivi per la **governance** e la pianificazione:

- **Data-driven decision making:** i cruscotti CSR/SMR/SVR/SIR forniscono pattern di domanda oraria, O-D più frequenti, tempi d’attesa reali e tassi di riempimento. Queste evidenze consentono aggiustamenti “agili” (es. riallocare fermate o turni) anziché piani statici, in linea con le linee guida AgID/MIT.
- **Tariffazione integrata e MaaS:** grazie al SVR, il servizio può essere gratuito per specifiche utenze (dipendenti, pazienti) o incluso negli abbonamenti mensili. Monitorando l’impatto tariffario sulla domanda, la Regione potrà modulare politiche MaaS-apertura a car/bike-sharing e taxi nella stessa app-facilitando un ecosistema unico di mobilità.
- **Ottimizzazione costi-risorse:** gestito nel CSR esistente, il MOD evita duplicazioni di piattaforme e personale, e permette di calibrare la flotta in base ai KPI (copertura del 90 % con 3 navette indica che un quarto mezzo è superfluo fino a un aumento di domanda).
- **Scalabilità e replicabilità:** il design microservizi e gli standard ACAMIREX permettono di estendere rapidamente l’approccio ad altri poli (ospedali, campus, aree turistiche), uniformando il TPL regionale e soddisfacendo i requisiti UE su interoperabilità e open data (Reg. UE 2017/1926).
- **KPI di governance:** numero utenti attivi, costo per passeggero, modal shift (auto→TPL), riduzione CO₂, tasso di adozione e soddisfazione. Questi indicatori guidano investimenti e politiche, garantendo sostenibilità economica e ambientale.

Il modulo on-demand quindi non solo migliora il servizio per l’utenza, ma rafforza il ruolo dell’Ente come orchestratore intelligente della mobilità, ottimizzando risorse, supportando decisioni basate sui dati e creando un modello replicabile per la mobilità sostenibile regionale.

CONCLUSIONI

Giunti al termine di questo lavoro, desidero ripercorrere l'intero percorso di ricerca e mostrare come ciascun capitolo - dall'analisi del ciclo digitale della fornitura pubblica, alla definizione della necessità di un TPL flessibile, fino alla proposta progettuale di un Proof-of-Concept - si incastrino in un disegno organico, finalizzato a reinventare il Trasporto Pubblico Locale nella Regione Campania.

Nel Capitolo 1 abbiamo illustrato il ciclo digitale della fornitura pubblica, esaminando le norme più recenti - dal Piano Triennale per l'Informatica nella PA al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) - che impongono l'uso di piattaforme telematiche in tutte le fasi: dalla programmazione degli investimenti, con la ricostruzione dei fabbisogni e l'aggiornamento dei piani triennali, fino alla pubblicazione e all'aggiudicazione delle gare, e alla rendicontazione finale. In questo contesto, il procurement digitale non emerge solo come obbligo normativo, ma come un'opportunità per ottimizzare la spesa, garantire trasparenza e favorire l'innovazione, inserendo requisiti tecnici idonei a far evolvere la PA verso servizi avanzati come gli ITS. Abbiamo quindi descritto l'architettura concettuale dell'Intelligent Transport System Campano (ITSC), con i suoi quattro pilastri - SMR, SVR, SIR e CSR - e le API REST che ne assicurano l'interoperabilità. Nel Capitolo 2 è emersa la nuova esigenza di un Trasporto Pubblico Locale flessibile, capace di rispondere a una domanda non omogenea né costante nel tempo. Abbiamo evidenziato i limiti del modello tradizionale a linee fisse - frequenze spesso insufficienti in ore non di punta, rigidità delle fermate, costi elevati e difficoltà di integrazione con servizi digitali - e illustrato come il paradigma della mobilità on-demand possa, in contesti reali e privati, migliorare efficienza e soddisfazione degli utenti. Per trasferire questo concetto al servizio pubblico, abbiamo sottolineato la necessità di vincoli di copertura, tariffe socialmente sostenibili, trasparenza e politiche inclusive per le PMI, rafforzando il ruolo del procurement digitale e degli ITS nel garantire un'offerta modulare. Su queste basi normative e strategiche, il Capitolo 3 propone una progettazione di Proof-of-Concept: un modello teorico articolato in cinque componenti - un'App utente, un modulo back-end di dispatch, un Routing Engine OSRM configurato per navette a 20 km/h, un Simulatore di veicoli concettuale e mock-servizi ITS - che, pur non essendo stato implementato né in ambiente virtuale né sul campo, definisce in maniera dettagliata il framework di integrazione nell'ITSC. Questo progetto include la scelta di otto fermate virtuali nel campus del Policlinico Nuovo e la simulazione dei flussi di domanda (modello di Poisson su fasce orarie) e di offerta (policy FIFO, pooling con vincolo di +5 min di

ritardo).

Da questa progettazione derivano stime di performance: attesa media ipotizzata intorno a cinque minuti (95° percentile sotto 12 minuti), tempo di viaggio stimato in 5-6 minuti, velocità commerciale progettuale di 12-15 km/h, chilometri a vuoto ipotetici 20-25 % e load factor medio previsto tra il 30 e 40 %. Pur non essendo dati misurati, queste stime forniscono un ordine di grandezza utile per orientare la definizione di futuri test pilota. La forza di questo lavoro risiede non soltanto nelle cifre progettuali, ma nella coerenza metodologica che unisce l'e-Government (Capitolo 1), l'analisi di domanda (Capitolo 2) e la proposta di sperimentazione (Capitolo 3). Senza alcuna implementazione reale, abbiamo dimostrato che è possibile progettare un servizio on-demand integrato nell'ITSC, dotando la PA di linee guida precise e di cruscotti "data-driven" per regolare il servizio non appena avviato.

Guardando al futuro, sono indispensabili progetti pilota reali con navette SAE 4 per validare questi scenari progettuali. Solo attraverso sperimentazioni sul campo potremo raccogliere dati empirici, affinare modelli predittivi di domanda con intelligenza artificiale, sperimentare comunicazioni V2X e, infine, estendere l'approccio a contesti urbani più ampi, con flotte ibride e integrazioni multimodali.

Anche se non è stata fatta sperimentazione sul campo, questa tesi rappresenta una vera roadmap progettuale per trasformare il Trasporto Pubblico Locale in una leva di innovazione e sostenibilità. L'idea di un modulo on-demand nell'ITSC emerge come una proposta pragmatica e modulare, pronta per essere tradotta in un pilot operativo su scala regionale e nazionale. Con la collaborazione di enti pubblici, università e industria, possiamo avviare la sperimentazione concreta di un TPL più smart, inclusivo e reattivo alle esigenze reali dei cittadini.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Clean rides, clear benefits: Waymo launches new public transit credit program
<https://waymo.com/blog/2024/10/clean-rides-clear-benefits-waymo-launches-new-public-transit-credit-program>
- [2] On-demand automated bus services: Opportunities and challenges
https://www.um.edu.mt/library/oar/bitstream/123456789/135042/1/On_demand_automated_bus_services_opportunities_and_challenges_2024.pdf
- [3] Piano Triennale per l'informatica nella PA
<https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale>
- [4] DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36>
- [5] Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti
<https://acamir.regione.campania.it>
- [6] On-demand services - TPL FVG
<https://tplfvg.it/en/il-viaggio/on-demand-services/>
- [7] Inclusive On-Demand Public Transport exploring user needs & possible solutions
Project Report
<https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1925555/FULLTEXT01.pdf>
- [8] Trasporto pubblico locali automatizzati: ioki è partner tecnologico di MINGA
<https://ioki.com/it/trasporto-pubblico-locali-automatizzati-ioki-e-partner-di-minga/>
- [9] Trasporto a chiamata - Wikipedia
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasporto_a_chiamata
- [10] Arrivano i Robotaxi: ti puoi fidare? - Marco Montemagno
<https://www.youtube.com/watch?v=lb-A6o-Qepw>
- [11] Regolamento CE 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1370-20171224&from=NL>
- [12] Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles
https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/
- [13] REGOLAMENTO (UE) 2024/1689 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689

- [14] Evaluation of the Impacts of On-Demand Bus Services Using Traffic Simulation
<https://www.mdpi.com/2071-1050/16/19/8477>
- [15] Iulian Dnistran, “Waymo’s New Robotaxi Is Designed For Bad Weather” InsideEVs
<https://insideevs.com/news/730740/waymo-6th-gen-robotaxi-sensors>
- [16] ACaMIR - Agenzia Campania Mobilità Infrastrutture e Reti (2023). Intelligent Transport System Campano (ITSC)
<https://acamir.regione.campania.it/attivita/tecnologie/itsc>
- [17] Progetto Intelligent Transport System Campano (ITS)
<https://aircampania.it/progetto-intelligent-transport-system-campano-its>
- [18] Sistema Monitoraggio ACaMIR
https://www.pluservice.net/it/case-history/acamir_campania
- [19] Intelligent Transport System Campano (ITSC) ACaMIR - TTS ITALIA
<https://www.ttsitalia.it/wp-content/uploads/2024/06/Maria-Teresa-Di-Mattia.pdf>
- [20] Progetto ITSC - I.Ter Mobility (Integrazione con l’Intelligent Transportation System) - Asse II, Obiettivo Tematico 2, Obiettivo Specifico 2.2 - Azione 2.2.2. - POR FESR CAMPANIA 2014-2020
<https://acamir.regione.campania.it/itsc-i-ter-mobility>
- [21] General Transit Feed Specification Flex
<https://gtfs.org/community/extensions/flex/>
- [22] Legge Bilancio 2018 - decreto MIT per guida autonoma e smart road - FASI
<https://fasi.eu/it/articoli/novita/17981-legge-bilancio-2018-decreto-mit-per-guida-autonoma-e-smart-road.html>
- [23] GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it>
- [24] Integration of Transportation Services: The MaaS for Italy Pilot Project in Naples - CCAM-TAC - Il Mattino
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it>